

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ТА ЦИФРОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ

**ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО
РОЗРОБЛЕННЯ, РЕАЛІЗАЦІЇ І
МОНІТОРИНГУ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ
РЕГІОНІВ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА
ПЛАНІВ ВІДНОВЛЕННЯ**

2025 рік

ЗМІСТ

ПРО АВТОРІВ	3
ВСТУП	4
Актуальність	4
Стандарти і принципи громадської участі	6
Загальні стандарти	6
Умови, що сприяють громадській участі	7
Принципи залучення громадськості	8
Забезпечення стандартів залучення громадськості РЄ	8
Забезпечення стандартів процесу спільнотворення Ініціативи «Партнерства відкритий уряд»	10
ОГЛЯД МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ	11
Розділ 1. Підготовка до процесу залучення	14
1.1. Визначення очікуваного рівня залучення, результатів та їх оцінка	14
1.2. Картування заінтересованих сторін та визначення форм залучення	18
Розділ 2. Залучення громадськості на різних етапах стратегічного планування	22
2.1. Розробка стратегій та планів розвитку та відновлення	22
2.1.1. Формування стратегічного комітету	22
2.1.2. Формування тематичних робочих груп	23
2.1.3. Проведення опитування (онлайн, офлайн)	25
2.1.4. Проведення інтерв'ю та фокус-груп	28
2.1.5. Залучення громадськості через різні форми консультаційних заходів	31
2.1.5.1. Варіанти відбору учасників(ць) на консультаційні заходи	32
2.1.5.2. Цифрові консультації	34
2.1.5.3. Електронні консультації	38
2.1.5.4. Інші методи збору пропозицій заінтересованих сторін	39
2.1.7. Загальний принцип об'єднання даних для аналізу пропозицій громадськості	41
2.2. Моніторинг та оцінка реалізації стратегій та планів розвитку та відновлення	45
Додатки	49
Додаток 1. Стандарти залучення та оцінки якості процесу залучення	49
Додаток 2. Технічні завдання на форми залучення	49
Додаток 3. Пропонована структура звітів	50

ПРО АВТОРІВ

Методичні рекомендації «Залучення громадськості до розроблення, реалізації і моніторингу стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення» та цифровий інструментарій розроблені Олексієм Коваленком, ГО «Форум розвитку громадянського суспільства», в учасницький спосіб на виконання зобов'язання кроку №1 заходу «Сприяння участі громадськості у відновленні та розвитку регіонів та територіальних громад» плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2023-2025 (розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2023 р. № 1049-р) в партнерстві із Міністерством розвитку громад і територій та у взаємодії із 24 органами місцевого самоврядування в рамках проекту за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Форум розвитку громадянського суспільства (ГО ФРГС) – експертна організація, яка займається розвитком цифрової демократії участі в Україні, побудовою ефективного діалогу між владою, громадою та бізнесом через ефективне використання інструментів громадянської участі, впровадження інноваційних цифрових додатків, методів (DIY4Change), інноваційних рішень CivicTech. Заснована 17 квітня 2014 року організація сертифікована за системою ISO9001:2015 та впровадила 6 внутрішніх політик, має 15 патентів та авторських свідоцтв, успішно працює в 8 країнах, реалізувала понад 210 міжнародних, національних та місцевих проектів у сфері публічної політики та адміністрування, стратегічного планування і громадянської участі. Організація спеціалізується на проведенні моніторингу і оцінки діяльності органів влади різного рівня, неурядових організацій, реалізації проектів та грантових програм, стратегій розвитку та планів відновлення. Надає публічні послуги та здійснює цифрову трансформацію наявних і впровадженні нових механізмів прямої демократії. Для цього ми винайшли унікальний український метод DIY4Change і на його основі розробили 20 унікальних інноваційних цифрових інструментів і методик, визнаних на міжнародному рівні, як офіційні методики Ради Європи. Виконуємо проектні завдання Ради Європи, UNDP, GIZ та маємо партнерські відносини із 3 ЦОБВ, 46 ОМС і понад 30 НУО. В 2024 році ми встановили партнерські відносини і провадимо наукову і спільну проектну діяльність із Університетом сталого розвитку Еберсвальде, Німеччина. В 2025 році отримали два національні рекорди України за найбільший рівень врахування пропозицій в рішеннях органів влади та за наймасштабніші публічні консультації, що проведено за найкоротший проміжок часу.

Сайт: www.csdf.org.ua

Facebook: www.facebook.com/csdf.ua

Міжнародний фонд «Відродження» – одна з найбільших благодійних фундацій в Україні, що з 1990-го року допомагає розвивати в Україні відкрите суспільство на основі демократичних цінностей. За час своєї діяльності Фонд підтримав близько 20 тисяч проектів на суму понад 350 мільйонів доларів США.

Сайт: www.irf.ua

Facebook: www.facebook.com/irf.ukraine

Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження»

ВСТУП

Актуальність

Методичні рекомендації «Залучення громадськості до розроблення, реалізації і моніторингу стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення» та цифровий інструментарій (далі - Методичні рекомендації та цифровий інструментарій) розроблено на виконання зобов'язання «Сприяння участі громадськості у відновленні та розвитку регіонів та територіальних громад» плану дій у 2023-2025 роках¹ Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» (крок «Підготовка рекомендацій щодо залучення громадськості до розроблення, реалізації і моніторингу планів відновлення та розвитку регіонів і територіальних громад»), відповідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2023 р. № 1049-р

Методичні рекомендації та цифровий інструментарій розроблено з урахуванням

- Рекомендацій Європейської Комісії від 12.12.2023 щодо заохочення залучення і ефективної участі громадян і організацій громадянського суспільства у процесах формування державної політики
- Рекомендацій CM/Rec(2023)6 Комітету міністрів державам-членам про дорадчу (деліберативну) демократію (Ухвалено Комітетом міністрів 6 вересня 2023 року на 1473-му засіданні заступників міністрів)
- Рекомендацій CM/Rec(2018)4 Комітету міністрів державам-членам щодо участі громадян у місцевому публічному житті (Прийнята Комітетом міністрів 21 березня 2018 року на 1311-му засіданні заступників міністрів)
- Керівних принципів Ради Європи «Щодо громадської участі у процесі прийняття політичних рішень»
- Рекомендацій CM/Rec(2018)11 «Щодо необхідності посилення захисту і сприяння простору для громадянського суспільства в Європі»
- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- ЗУ «Про засади державної регіональної політики»;
- Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2023 року №816
- Норм статті 75-2 Бюджетного кодексу України щодо планування, підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій на регіональному та місцевому рівнях;
- Постанови КМУ від 03.11.2010 р. №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»;
- Наказу Міністерства розвитку громад і територій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад №265 від 21 грудня 2022 року.

Методичні рекомендації ґрунтуються на загальних методологічних стандартах організації процесів залучення та участі громадськості до процесів розробки, ухвалення та реалізації стратегічних управлінських рішень Ради Європи, інноваційному українському науковому методі DIY4Change² та цифровому інструментарію, розробленому на його основі, та адаптованій методиці The Consultation Institute³ Великобританії.

¹ <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/partnerstvo/plan-2025.pdf>

² www.diy4change.world

³ Методика The Consultation Institute оцифрована та адаптована експертами ГО «Форум розвитку громадянського суспільства» в рамках проєкту Ради Європи «Зміцнення громадської участі у демократичному процесі прийняття рішень»

Дані методичні рекомендації «Залучення громадськості до розроблення, реалізації і моніторингу стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення» та цифровий інструментарій розкривають і вирішують декілька ключовий моментів і прикладних питань:

- 1) В який спосіб критеріально відібрати ключових 'акторів з боку суб'єктів публічної сфери, яких необхідно залучити до консультаційних процесів розробки та ухвалення тих чи інших публічних рішень, зокрема і тих, що стосуються розробки/актуалізації стратегій розвитку регіонів та територіальних громад (зокрема і розробки планів відновлення)?
- 2) в який із понад 20 наявних способів і форматів необхідно залучати громадськість до процесів розробки рішень, що стосуються розробки/актуалізації стратегій розвитку регіонів та територіальних громад (зокрема і розробки планів відновлення)?
- 3) яка пропонована модель залучення є рекомендовано і який покроковий механізм необхідно використати для кращого і належного залучення суб'єктів публічної сфери у випадку проведення консультацій зі стратегічного планування та/або підготовки планів відновлення?
- 4) Як підсилити консультаційні процеси розробки/актуалізації стратегій розвитку регіонів та територіальних громад (зокрема і планів відновлення), використовуючи механізми громадської участі?
- 5) Коли вважати належним процес залучення / участі і достатнім процес збору пропозицій в той чи інший спосіб?
- 6) Учасницький моніторинг (залучення суб'єктів публічної сфери до моніторингу і оцінки реалізації планів відновлення та розвитку регіонів та територіальних громад) – окреме питання, яке не відображено в жодному нормативно-правовому акті, зокрема і в діючих методичних рекомендаціях.

Стандарти і принципи громадської участі

Загальні стандарти

Участь громадян у процесах прийняття стратегічних рішень є основою функціонування та розвитку справжнього демократичного суспільства, адже завдяки їй відбувається соціальний діалог із найважливіших питань. Громадяни частіше сприймають рішення і довіряють своїм представникам, коли відчувають, що мають змогу висловитись під час політичних обговорень щодо важливих питань.

Тому надзвичайно важливо, щоб громадяни та інститути громадянського суспільства брали участь в управлінні публічними справами. Щоб допомогти державам-членам забезпечити участь громадян, бізнесу та неурядових організацій у процесі прийняття політичних рішень, у 2017 році Комітет міністрів Ради Європи прийняв [Керівні принципи](#) щодо громадської участі у процесі прийняття політичних рішень, у 2018 році — Рекомендацію [CM/Rec\(2018\)11](#) щодо необхідності посилення захисту і сприяння простору для громадянського суспільства в Європі та [CM/Rec\(2018\)4](#) щодо участі громадян у місцевому публічному житті.

Громадяни повинні мати рівні права та можливості, щоб могли в демократичний спосіб вирішувати власні нагальні проблеми, втілювати в життя суспільно-значущі ідеї та проекти і безпосередньо публічно, прозоро та напряду впливати на рішення задля врахування потреб, зокрема молоді та вразливих та маргіналізованих верств населення. Залучення цільових груп до напрацювання пропозицій та репрезентативне врахування думки всіх заінтересованих сторін є невід'ємною складовою демократичного процесу прийняття ефективних рішень і потребує якісних, інноваційних інструментів, механізмів та методик: онлайн, дистанційних, цифрових.

Водночас участь – це не універсальне рішення для всіх. Успішну участь неможливо реалізувати через застосування стандартної методики до всіх процесів ухвалення рішень і до всіх зацікавлених сторін. Тоді як прозорість, доступність інформації та зміцнення довіри мають забезпечуватися для всіх зацікавлених сторін (згідно з 1-м і 3-м принципами участі громадськості, визначеними РЄ), дієва участь передбачає чітке розуміння контексту, в якому може бути залучена кожна зацікавлена сторона. Крім того, участь громадськості у процесі

ухвалення рішень не має обмежуватися одним способом. Обсяг і спосіб участі мають бути домірні питанню, що розглядається.

У цьому сенсі, участь має ґрунтуватися на ретельному визначенні позицій зацікавлених сторін, щоб оцінити рівень можливої залученості кожної із них відповідно до мети процесу ухвалення рішень, що розглядається, його тематики, ресурсів та інтересів кожної зацікавленої сторони.

В контексті тематики даних методичних рекомендацій та цифрового інструментарію автори розглядають **процес напрацювання пропозицій під час проведення консультацій щодо розроблення, реалізації і моніторингу стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення** між суб'єктами публічної сфери (влада/громада/бізнес), як невід'ємну частину кожного з 6 етапів циклу прийняття рішень (Інфографіка 2), а також, як

наскрізний елемент трьох рівнів громадської участі: консультація, діалог, партнерство⁴. Адже саме тоді громадськість має можливість, шляхом надання пропозицій, в конструктивний спосіб впливати на роботу органів влади (**участь**) і на рішення, що ухвалюються, а органи влади повинні **залучати** активну громадськість на ранніх етапах, щоб голос кожної жінки та кожного чоловіка з різних соціальних груп був не тільки почутим, а й врахованим.

Інфографіка 2

Умови, що сприяють громадській участі

Для участі потрібно, щоб усі залучені чесно та щиро обмінювалися своїми точками зору, задля гарантії того, що органи публічної влади з повноваженнями приймати рішення ефективно враховують позиції громадянського суспільства. Тому умови для ефективної громадської участі передбачають:

- повагу до прав людини та основоположних свобод, верховенства закону, дотримання фундаментальних демократичних принципів, політичних зобов'язань, чітких процедур, спільного простору для діалогу й загалом добрих умов для життєздатного, плюралістичного та сталого громадянського суспільства;
- створення та підтримку державами-членами сприятливого середовища, створення політичної структури, нормативної бази (якщо доречно) і практичної бази, що гарантує окремим особам, НУО та громадянському суспільству в цілому права на свободу об'єднань, свободу зібрань, свободу висловлювання та свободу доступу до інформації;
- визнання, захист і підтримку ролі громадянського суспільства в учасницькій/деліберативній/цифровій демократії, його функцій з точки зору адвокатування та моніторингу громадських справ та його внеску у розбудову різноманітного й активного суспільства.

⁴ CONF/PLE(2009)CODE1. Кодекс кращих практик участі громадськості у процесі прийняття рішень. <https://rm.coe.int/16802eeddb>.

Принципи залучення громадськості

Громадська участь має пропагуватися та заохочуватися принципами, наведеними нижче, які застосовуються до всіх суб'єктів, які беруть громадську участь у прийнятті рішень:

- 1) взаємоповага між усіма суб'єктами як основа для чесної взаємодії та взаємної довіри;
- 2) повага до незалежності НУО, незалежно від того, чи їх погляди відповідають точці зору органів публічної влади;
- 3) повага до позиції органів публічної влади, на яких лежить відповідальність і підзвітність за прийняття рішень;
- 4) відкритість, прозорість і підзвітність;
- 5) оперативність, де всі суб'єкти пропонують відповідний зворотний зв'язок;
- 6) недискримінація та інклюзивність, щоб усі менш привілейовані та найбільш уразливі могли бути почутими, а їхня думка врахована;
- 7) гендерна рівність і рівноправна участь усіх груп, зокрема тих, що мають особливі інтереси та потреби, як-от молоді, людей похилого віку, неповносправних осіб і меншин;
- 8) доступність завдяки використанню чіткої лексики та відповідних засобів участі, офлайн або онлайн, і на будь-якому пристрої.

Забезпечення стандартів залучення громадськості РЄ

шляхом використання методичних рекомендацій та цифрового інструментарій в процесі розроблення, реалізації і моніторингу стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення

Таблиця 1

№	Стандарт РЄ	Забезпечено метод
1	Громадська участь повинна мати на меті надання, збирання та розповсюдження думок фізичних осіб, прямо чи через НУО та/або представників громадянського суспільства, забезпечуючи істотний обмін інформацією та поглядами, які допомагають зробити процес прийняття рішень зваженим, для врахування потреби громадськості.	Представники(ці) НУО залучаються в межах роботи Стратегічних комітетів та учасницьких робочих груп, жителі і жительки через різні форми і механізми консультацій
2	Громадська участь має гарантуватися належними, структурованими та прозорими засобами, зокрема, де це потрібно, правовими чи нормативними заходами залучення. Будь-які обмеження щодо участі мають чітко визначатися цими нормами та відповідати Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також відповідній практиці Європейського суду з прав людини.	Недискримінаційність та інклюзивність процесу залучення забезпечена методиками та цифровим інструментарієм картування заінтересованих осіб (D4St), а принципи і підходи наскрізно включені, в шаблони модельних документів і в цифровий інструментарій залучення (опитники, анкети, цифрова матриця консультацій D4Ft тощо). А оцінювання, зокрема гендерної та інклюзивної складової, відбувається, як за результатами кожного метода та форми залучення так і в цілому - за підсумками оцінки всього процесу залучення.
3	Громадяни повинні мати змогу брати участь на різних стадіях процесу прийняття рішень, які приймаються органами публічної влади з відповідними повноваженнями.	Участь і залучення забезпечуються на всіх етапах розробки та реалізації стратегічного планування.
4	Інформація має бути легкодоступною, прозорою та доступною громадськості, за винятком випадків, коли вона є секретною через чітко визначені законодавством причини чи обмеженою в цілях захисту даних згідно з відповідними конвенціями й	Результати відбору учасників, консультаційних процесів і рішень, що ухвалюються одразу доступні, як всім учасникам процесу стратегічного планування так і іншим суб'єктам публічної сфери, а самі процеси та оцінка їх належності проведення забезпечується прозорими і простими процедурами, висновки та

	іншими міжнародними зобов'язаннями Ради Європи.	рекомендації за результатами яких оприлюднюються.
5	Для суттєвого внеску на етапі, коли рішення ще можна змінити, має вчасно надаватися доречна інформація.	Забезпечено технічними завданнями на проведення консультаційних заходів та пропонуваними для використання програмами проведення консультацій.
6	Органи публічної влади мають планувати громадську участь і керувати нею, чітко визначати цілі, суб'єкти, процес і часові рамки, а також методи, що застосовуються.	теж
7	Органи публічної влади мають надавати актуальну, повну інформацію про процес прийняття рішень і процедури для участі.	Забезпечено цифровою матрицею проведення консультацій (D4Fc), шаблонами протоколів засідань стратегічного комітету та учасницької моніторингової групи, шаблонами звітування за результатами опитування та консультацій матрицею оцінки належності рівня залучення.
8	Органи публічної влади повинні намагатись уникнути невиправданих перешкод для громадян, НУО та громадянського суспільства в цілому в процесі участі громадян, а також мають вживати належних заходів для сприяння цій участі.	Безпекова компонента забезпечена цифровим форматом проведення консультацій в дистанційному, очному та комбінованому форматі. загальний процес - забезпечено технічними завданнями на проведення консультаційних заходів та пропонуваними для використання програмами проведення консультацій.
9	Коли органи публічної влади певним чином сприяють участі окремих осіб, НУО та громадянського суспільства в цілому в процесі такої участі, вони повинні робити це, уникаючи впливу на результати здійснення такої участі.	Метод DIY4Change та цифровий інструментарій дозволяє уникнути суб'єктивного впливу посадових осіб та експертів на пропозицій за результатами участі/залучення
10	У разі потреби слід створити чи розвинути координуючі органи з метою впровадження процесів громадської участі і керування ними, а їхні ролі мають чітко визначатися, наголошуватися та підтримуватися.	Забезпечується створенням стратегічного комітету та учасницької моніторингової групи до роботи яких залучені представники трьох суб'єктів публічної сфери: громадськість, влада, бізнес.
11	Органи публічної влади та НУО можуть укласти рамкові угоди про співпрацю для підтримки участі громадян.	Методичні рекомендації та цифровий інструментарій не обмежують такої співпраці, а стандартами спільнотворення Ініціативи «Партнерства відкритий уряд» подібний підхід лише заохочується.
12	Окрім виняткових і чітко визначених обставин, виділений час має передбачати достатньо можливостей для належної підготовки та конструктивних внесків. Аналогічно, звертається до обмежених процедур і/або процедур, що передбачають обмежену кількість суб'єктів, слід лише за виняткових обставин і за наявності причин на це.	Методичні рекомендації та цифровий інструментарій не передбачають подібних обмежень.
13	Масштаби та методи участі мають бути пропорційними проблемі. Органи публічної влади повинні намагатися залучити якомога більше внесків, зокрема з боку маргіналізованих, неблагополучних і вразливих груп людей.	Залучення та участь соціально-вразливих маргіналізованих груп жителів(ок) забезпечується методикою картування заінтересованих сторін та цифровою матрицею D4St. Рівень залучення таких груп можливий за результатами оцінки належності рівня залучення за системою індикативних показників.
14	Органи публічної влади не повинні приймати остаточне рішення до кінця процесу громадської участі, який вони розпочали, якщо цього не вимагають виняткові обставини, і за умови наявності чітких обґрунтувань.	Методичні рекомендації та цифровий інструментарій не передбачають подібних обмежень і сприяють належній тривалості і повноті процесу ухвалення рішень.

Забезпечення стандартів процесу спільнотворення Ініціативи «Партнерства відкритий уряд»

шляхом використання методичних рекомендацій та цифрового інструментарій в процесі розроблення, реалізації і моніторингу стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення

Таблиця 2

№	Стандарт Спільнотворення	Забезпечено метод
1	СТАНДАРТ 1 Створення простору для постійного діалогу та співпраці між місцевими органами влади, громадянським суспільством та іншими неурядовими зацікавленими сторонами	Забезпечено через інституційну організацію залучення різних заінтересованих сторін до робочих груп із розробки та моніторингу стратегій та планів (Стратегічний комітет, тематичні робочі групи Стратегічного комітету, інклюзивні консультаційні процеси, учасницька моніторингова група)
2	СТАНДАРТ 2 Надання відкритої, доступної та своєчасної інформації про діяльність і прогрес	Забезпечено через висвітлення всього процесу спільнотворення (консультацій) і доступність до всіх матеріалів напрацювань будь кому із числа заінтересованих осіб залучених до процесу консультацій
3	СТАНДАРТ 3 Надання інклюзивних та інформованих можливостей для участі громадськості під час спільнотворення	Забезпечено через цифровий інструментарій D4St – картування стейкхолдерів, модельних розпоряджень про формування робочих груп на принципах інклюзивності і недискримінаційності, цифровий інструментарій збору та базового аналізу результатів консультаційних заходів – D4Fc
4	СТАНДАРТ 4 Надання аргументованої відповіді та забезпечення постійного діалогу між урядом і громадянським суспільством та іншими неурядовими зацікавленими сторонами, якщо це доречно, під час спільнотворення	Забезпечено рівнем врахування (80% експертних пропозицій, 59,64% пропозицій громадськості) та наданням 100% аргументованих відповідей про врахування пропозицій на подальших етапах
5	СТАНДАРТ 5 Надання інклюзивних та інформованих можливостей для постійного діалогу та співпраці під час виконання та моніторингу	Забезпечено можливістю всіх заінтересованих осіб стати членом стратегічного комітету та його тематичних робочих груп, моніторингової групи, виступити в якості партнерів реалізації планів заходів, а оцінка процесу залучення відбувається за трьома індикативними показниками, згідно визначеного стандарту.

ОГЛЯД МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ

Методичні рекомендації та цифровий інструментарій **створено з метою** сприяння практичному впровадженню стандартів громадської участі, 12 принципів доброго демократичного врядування Ради Європи та кращих практик належного врядування Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» в процесі стратегічного планування, розроблення, реалізації і моніторингу стратегій, планів відновлення та розвитку регіонів і територіальних громад на умовах недискримінаційності, гендерної рівності та інклюзивності.

- **Ключовим завданнями методичних рекомендацій та цифрового інструментарію є:**
- **підвищити спроможність посадових осіб органів влади різного рівня та представників(ць) інститутів громадянського суспільства** розробляти, реалізовувати і здійснювати моніторинг стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення в учасницький спосіб, належно і відповідно до стандартів і принципів доброго демократичного врядування, громадської участі Ради Європи та Ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд»;
- **забезпечити належний рівень якості учасницького процесу** розроблення, реалізації і моніторингу стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення, відповідно до стандартів громадської участі та демократичних принципів Ради Європи та Ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд»;
- **зменшити навантаження та оптимізувати робочі процеси в яких беруть участь** посадові особи та представники(ці) інститутів громадянського суспільства, відповідальні за залучення заінтересованих осіб до процесів стратегічного планування на рівні регіонів і територіальних громад.

Методичні рекомендації та цифровий інструментарій розроблено, як універсальні, прикладні і практичні та відповідно до стандартів інноваційного українського науково затвердженого методу DIY4Change⁵. Вони містять набір прикладних цифрових інструментів, керівних настанов з їх використання, типових шаблонів, модельних документів тощо і є цілком практичними та прикладними, що дозволяє посадовим особам та представниками інститутів громадянського суспільства покроково і у відповідності до методики стратегічного планування залучати заінтересовані сторони та здійснювати оцінку належності рівня цього залучення у відповідності до пропонованої системи індикативних показників.

Теоретичні матеріали подаються обмежено і переважно, як посилання на додаткові джерела із якими можна ознайомитись в разі потреби.

Структура Методичних рекомендацій

Розділ 1. Присвячено покроковому алгоритму визначення потенційно можливого рівня залучення заінтересованих сторін до процесів стратегічного планування та очікуваних результатів такого залучення/участі. Також до використання пропонується система індикативних показників, що дозволяє оцінити рівень належності процесу залучення/участі заінтересованих сторін до процесів стратегічного планування.

Розділ 2. Надає практичні керівні настанови щодо залучення заінтересованих сторін та містить рекомендації щодо використання прикладних цифрових інструментів та шаблонів на різних етапах стратегічного планування.

⁵ www.diy4change.world

Матеріал викладений в кожному розділі - структурований.

Завдання – опис завдання, яке необхідно виконати.

Очікуваний результат – описується очікуваний вимірюваний результат процесу залучення.

Тривалість – тривалість (робочих днів) виконання завдання.

Реченець – відповідність етапу стратегічного планування.

Керівні настанови – покроковий алгоритм виконання завдань та посилання на додаткові прикладні рекомендації щодо виконання завдання та/або використання цифрового інструментарію.

Інструментарій – рекомендовані для використання шаблони та цифровий інструментарій: посилання на документи, модельні програми, розпорядження, накази, порядки, цифрові матриці, платформи.

Цільові групи на які розраховані методичні рекомендації

Міністерство розвитку громад та територій України (Департамент стратегічного планування та регіональної політики) – для поширення і надання органам місцевого самоврядування та органам виконавчої влади різного рівня практичних рекомендацій щодо розроблення/актуалізації, реалізації і моніторингу стратегій та/або планів відновлення та розвитку регіонів і територіальних громад, що враховують думку заінтересованих сторін і спрямовані на досягнення вимірюваного успішного результату.

Органи місцевого самоврядування і центральні органи виконавчої влади – для розробки якісних стратегічних рішень (зокрема, але не виключно стратегій та/або планів відновлення та розвитку регіонів і територіальних громад), що враховують думку заінтересованих сторін і спрямовані на досягнення вимірюваного успішного результату.

Неурядові громадські організації, аналітичні центри, експерти – для залучення (на різних етапах: розробки, ухвалення, реалізації, моніторингу та контролю) під час формування рекомендацій і надання пропозицій щодо питань відновлення та розвитку регіонів і територіальних громад в умовах невизначеності.

Модель наскрізного інклюзивного залучення громадськості до стратегічного планування

Головним принципом моделі є залучення заінтересованих сторін (суб'єктів публічної сфери: громадськості, бізнесу і влади) на всіх етапах стратегічного планування: від моменту розробки/актуалізації стратегії до спільної реалізації завдань і заходів та моніторингу і оцінки рівня досягнення визначених стратегічних цілей.

Інфографіка 3

Незважаючи на те, що певні етапи стратегічного планування мають особливості на трьох рівнях (локальний, регіональний та національний), але робочі процеси кожного етапу мають дотичні елементи, відповідно і підходи до залучення заінтересованих сторін на кожному з етапів має спільні принципи і стандарти (дивись розділ - Стандарти і принципи громадської участі).

Варто зазначити, що моніторинг та оцінка процесу залучення здійснюється на кожному етапі стратегічного планування (Інфографіка 1) від розробки і до реалізації стратегії та планів. Тому, незважаючи на те, що методика передбачає здійснення фінальної оцінки за системою індикативних показників на етапі завершення розробки стратегії, але запропонований підхід моніторингу та оцінки рівня залучення може бути продовжений і на наступних етапах: реалізації планів та оцінки результатів, рівня змін політик, впливу.

Очікується, що:

- 1) практичне впровадження прикладної методики та цифрового інструментарію сприятиме прозорості, відкритості, підзвітності та публічності діяльності органів влади різного рівня, самі плани ставатимуть більш релевантними суспільному запиту, ефективними та стратегічними, а їх результати сприятимуть відновленню та сталому розвитку українських громад в умовах невизначеності та обмежених ресурсів;
- 2) методичні рекомендації будуть використані посадовими особами та представниками інститутів громадянського суспільства для залучення громадськості до розробки/актуалізації стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів розвитку і відновлення;
- 3) методичні рекомендації стануть універсальним прикладним посібником, що дозволить, виконавши покрокові інструкції та скориставшись типовими шаблонами і готовим безкоштовним цифровим інструментарієм, в безпечний спосіб залучити громадськість до напрацювання пропозицій, як до безпосередньо процесу створення/актуалізації стратегій, так і до розробки планів заходів з їх реалізації.

Розділ 1. Підготовка до процесу залучення

1.1. Визначення очікуваного рівня залучення, результатів та їх оцінка

Для визначення рівня залучення та оцінки результативності процесу залучення громадськості до розроблення, реалізації і моніторингу стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення пропонується система з 14 індикативних показників (: три – головні (виділено сірим фоном та жирним шрифтом) і 11 ключові).

Таблиця 3. Система індикативних показників оцінки рівня залучення громадськості

№	Назва індикативного показника	Од	Опис
1	Середній рівень залучення	%	Середній рівень залучення жителів(ок) до розроблення, реалізації і моніторингу стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення
1.1	Жителів	осіб	Загальна чисельність жителів(ок) територіальної громади / регіону
1.2	Долучено до стратегічного планування	осіб	Загальна кількість жителів(ок), які взяли участь в стратегічному плануванні і було долучено до консультаційних процесів (в різних методах і формах), до складу стратегічного комітету та моніторингової групи
1.2.1	Склад стратегічного комітету	осіб	кількість осіб, які увійшли до складу стратегічного комітету
1.2.2	Респондентів опитування	осіб	жителів(ок), які взяли участь в опитуванні
1.2.3	Респондентів інтерв'ю та фокус-груп	осіб	жителів(ок), які взяли участь в інтерв'ю та фокус-груп
1.2.4	Учасників(ць) консультаційних заходів	осіб	жителів, які взяли участь у всіх методах і формах консультаційних заходів
1.2.5	Склад моніторингової групи	осіб	кількість осіб, які увійшли до складу стратегічного комітету
2	Середній рівень охоплення процесом залучення населених пунктів (в розрізі кожного методу залучення)	%	Середній рівень охоплення процесом консультацій (в різних методах і формах) населених пунктів (старостатів) громади/регіону (в розрізі кожного методу залучення)
2.1	Населених пунктів/старостатів	од.	

2.2	Населених пунктів/старостатів де проведено консультаційні заходи	од	
3	Середній рівень врахування пропозицій (загальний і в розрізі експертів/жителів)	%	Середній рівень врахування пропозицій різних заінтересованих сторін за результатами різних методів і форм консультацій
3.1	надано пропозицій за результатами консультацій	шт	
3.2	враховано пропозицій за результатами консультацій	шт	

Базові показники ключових індикаторів – це дані, які отримуються від посадових осіб, відповідальних за процеси консультацій. Зазвичай це загальна кількість осіб, що традиційно долучається до консультаційних процесів через різні механізми і формати.

Прогнозовані показники ключових індикаторів розраховуються за даними картування заінтересованих сторін та чисельності жителів, зокрема осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, соціально незахищених, вразливих та маргіналізованих верст населення - на етапі підготовки та організації процесу розроблення, реалізації і моніторингу стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення.

Базовий показник головного індикатора – на початку процесу залучення дорівнює середньому арифметичному базових показників групи його ключових індикаторів.

Прогнозований показник головного індикатора – на початку процесу залучення завжди встановлюється на рівні 100%

Дані фактичних показників ключових індикаторів збираються за результатами проведення консультаційних заходів – про це зазначається наприкінці секції «Керівні настанови» кожного розділу цих методичних рекомендацій.

Фактичні показники головних індикаторів розраховується, як частки межах групи його ключових індикаторів (дивись пояснення в керівних настановах цього розділу).

Завдання:

- 1) розрахувати (визначення) базові та прогнозовані показники системи ключових індикаторів;
- 2) розрахувати (визначення) базові та прогнозовані показники системи головних індикаторів на основі відповідних показників групи його ключових індикаторів.

Тривалість: 2 години.

Реченець: на етапі підготовки (організації, планування) консультаційного процесу розроблення, реалізації і моніторингу стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення.

Керівні настанови розрахунку та оцінки рівня залучення заінтересованих осіб

Під час виконання завдання розрахунку рівня залучення заінтересованих осіб пропонується дотримуватись наступної послідовності кроків.

1. Скопіюйте в окремий файл Таблицю 4 із Системою моніторингу та оцінки рівня залучення.
2. Визначить загальну кількість жителів(ок) на території для якої провадиться стратегічне планування (процес залучення) – внесить дані в колонку «Базовий показник» індикатора 1.1.
3. Розрахуйте «Базовий показник» індикатора 1.2, як 1% із загальної кількості жителів(ок) на території для якої провадиться стратегічне планування.

4. Визначить загальну кількість населених пунктів або старостатів на території для якої провадиться стратегічне планування (процес залучення) – внесити однакові дані в колонку «Базовий та Прогнозований показник» індикатора 2.1.
5. Визначить (шляхом запиту/інтерв'ю) скільки жителів традиційно долучаються в різних форматах та формах до процесів консультацій – внесити дані в колонку «Базовий показник» індикаторів 1.1.2 – 1.2.4.
6. Розрахуйте «Базовий показник» індикатора 1.2, як середнє арифметичне «Базових показників» індикаторів 1.1.2 – 1.2.4.
7. Розрахуйте «Прогнозований показник» індикатора 1.2, як 1% від загальної чисельності жителів території (дані базового показника індикаторі 1.1.) для якої провадиться стратегічне планування (процес залучення).
8. За результатами виконання завдань методики на відповідних кроках настанов вносять дані фактичних показників індикаторів до Таблиці 4.
9. Після завершення процесу стратегічного планування:
 - a. розрахуйте дані ключового індикатору 1.2, як суми індикаторів 1.2.1-1.2.5 і запишіть отримані дані в колонку «Фактичний показник»
 - b. Проведіть оцінку досягнення «Фактичного показника» ключового індикаторів 1.2. - розрахуйте його, як частку даних «Фактичного показника» індикатора 1.2 до даних «Прогнозованого показника» індикатора 1.2.
 - c. Розрахуйте індикатор **1. Середній рівень залучення**, як частку Фактичного показника індикатора 1.2. до загальної чисельності жителів (індикатор 1.1.).
 - d. Розрахуйте індикатор **2. Середній рівень охоплення процесом залучення населених пунктів**, як частку Фактичного показника індикатора 2.2. до загальної кількості населених пунктів/старостатів (індикатор 2.1.).
 - e. Розрахуйте індикатор **3. Середній рівень врахування пропозицій**, як частку Фактичного показника індикатора 3.2. до загальної кількості наданих пропозицій (індикатор 3.1.).

Належним рівнем організації процесу залучення громадськості до розробки розроблення, реалізації і моніторингу стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення вважається коли «Фактичні показники» головних індикаторів максимально наближені до даних «Прогнозованих показників».

Для цього рекомендується на кожному кроці виконання методики проводити моніторинг і оцінку за 14 індикативними показниками та вживати заходів для досягнення необхідного рівня залучення громадськості до процесів стратегічного планування.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

В Таблиці 4 вже проставлено деякі показники індикаторів – це стандартні дані, які мають бути на початку і в кінці процесу залучення.

Згідно даних The Consultation Institute мінімальний рівень залучення громадськості має складати 1% від загальної чисельності жителів території для якої провадиться стратегічне планування (процес залучення).

ПОРАДА!

Використовуйте електронну таблицю для визначення базових/прогнозованих показників наведених в Таблиця 4. Система моніторингу та оцінки рівня залучення.

Для поточного моніторингу та фіксації даних фактичних показників індикаторів рекомендуємо використовувати [Шаблон оцінки рівня залучення](#)

Використовуйте додаткову (розширену) методику оцінки учасницьких процесів від Ради Європи, що доступна за посиланням: <https://cutt.ly/qrMtgEdw>

КРАЩА ПРАКТИКА ОЦІНКИ РІВНЯ ЗАЛУЧЕННЯ

Впродовж 18 днів 49 посадовими особами 19 органів місцевого самоврядування за експертно-методичної підтримки 5 фахівців(чинь) ГО «Форум розвитку громадянського суспільства» було організовано і проведено 20 консультаційних заходів до яких залучено 657 осіб (зокрема 48,88% жінок і 31,52% чоловіків, 44,70% представників громадськості (зокрема 6,97% бізнесу), 43,94% представників ОМС, 11,36% організаторів та зовнішніх експертів) напрацювало 1898 пропозицій (зокрема 381 з яких було визначено, як ідеї, що спрямовані на відновлення) в середньому за 13,37 напрямками до планів заходів реалізації стратегій розвитку 19 об'єднаних територіальних громад, з подальшим їх (спільним із 19 посадовими особами ОМС) експертним аналізом за результатами якого 1098 пропозицій (середній рівень врахування пропозицій 59,64%) було враховано в 19 «Проектах планів заходів з реалізації стратегії розвитку громад», зокрема 217 - увійшло в перелік ідей заходів/проектів відновлення (середній рівень врахування 66,42%), а також надано розгорнуті 15 рекомендацій до плану заходів для Сахновщинської селищної територіальної громади, відповідно до їх окремого запиту.

Ознайомтесь зі звітом за результатами залучення: <https://cutt.ly/UrMp33OG>

Ознайомтесь із презентацією за результатами залучення: <https://cutt.ly/mrMp4uJe>

Таблиця 4. Система моніторингу та оцінки рівня залучення

№	Назва індикативного показника	Од	ПОКАЗНИКИ		
			Базовий	Прогнозований	Фактичний
1	Середній рівень залучення	%		100%	
1.1	Жителів	осіб			
1.2	Долучено до стратегічного планування	осіб			
1.2.1	Склад стратегічного комітету	осіб	0	27	
1.2.2	Респондентів опитування	осіб			
1.2.3	Респондентів інтерв'ю та фокус-груп	осіб			
1.2.4	Учасників(ць) консультаційних заходів	осіб			
1.2.5	Склад моніторингової групи	осіб	0	27	
2	Середній рівень охоплення процесом залучення населених пунктів (в розрізі кожного методу залучення)	%	0	100%	
2.1	Населених пунктів/старостатів	од.	0		
2.2	Населених пунктів/старостатів де проведено консультаційні заходи	од	0		
3	Середній рівень врахування пропозицій (загальний і в розрізі експертів/жителів)	%	0	100%	
3.1	надано пропозицій за результатами консультацій	шт	0		
3.2	враховано пропозицій за результатами консультацій	шт	0		

Інструментарій

- [Шаблон оцінки рівня залучення](#) для поточного моніторингу та фіксації даних фактичних показників
- [Додаткова \(розширена\) методика](#) оцінки учасницьких процесів від Ради Європи

1.2. Картування заінтересованих сторін та визначення форм залучення

На початковому етапі рекомендується ідентифікувати цільові групи та окремих заінтересованих осіб, яких необхідно залучати до процесу розробки розроблення, реалізації і моніторингу стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення в різних форматах. Зокрема це стосується опитувань, консультаційних заходів зі збору пропозицій тощо. Картування дозволяє визначити зокрема соціально незахищені, вразливі, і такі групи жителів, голос яких має бути почутий, а думка врахована, адже рішення, що розробляються безпосередньо стосуються їх. Картування перш за все дає розуміння щодо кількості консультаційних заходів, форм залучення та визначити скільки потенційно учасників(ць) можуть бути залучені до консультаційних процесів в тій чи іншій формі. Це безпосередньо впливає на ресурсне та організаційне забезпечення консультаційного процесу і кожного заходу зокрема. Пропонований цифровий SMART інструментарій дозволяє не тільки визначити (ідентифікувати) перелік заінтересованих сторін, а і надає рекомендації щодо залучення тих чи інших груп до консультацій і дозволяє розподілити їх за формами, форматами та механізмами залучення.

Головне питання на яке має дати відповідь картування заінтересованих сторін: *Кого, в якому форматі залучати на консультації і який з чисельних методів збору необхідно обрати для кожної групи заінтересованих сторін?*

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Згідно визначення ЗУ «Про засади державної регіональної політики» заінтересована сторона державної регіональної політики⁶ - фізичні та/або юридичні особи, територіальні громади, залучені до реалізації державної регіональної політики, які можуть впливати на процес її впровадження та/або на яких можуть вплинути її результати.

Завдання:

1. визначити загальний перелік заінтересованих сторін (на рівні цільових груп осіб чи окремих осіб), із використанням цифрової матриці D4St - картування стейкхолдерів;
2. відібрати із визначеного переліку осіб/цільові групи, які мають бути запрошені до участі в серії консультаційних заходів з напрацювання пропозицій до розроблення, реалізації і моніторингу стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення;
3. напрацювати канали комунікації для залучення до консультаційних заходів визначеного переліку заінтересованих сторін;
4. визначити методи та формати залучення визначених заінтересованих сторін (на рівні цільових груп осіб чи окремих осіб) до консультаційних заходів.

Тривалість: 2 години.

Реченець: на етапі підготовки (організації, планування) консультаційного процесу розроблення, реалізації і моніторингу стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення.

Очікування: визначене коло заінтересованих сторін (які представляють три суб'єкти публічної сфери: громадськість, влада, бізнес) поінформовано і на умовах недискримінаційності та інклюзивності бере активну участь в розробленні, реалізації і моніторингу стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення залучено.

Керівні настанови картування заінтересованих сторін

Під час виконання завдання картування заінтересованих сторін пропонується дотримуватись наступної послідовності кроків.

1. Ознайомтесь із [керівними настановами](#) та прикладами картування заінтересованих сторін.
2. Скопіюйте на власний Google-диск [цифрову матрицю D4St](#) – картування стейкхолдерів.
3. Ідентифікуйте заінтересовані сторони (Крок 1 та 2 матриці D4St) – користуйтеся правилами та алгоритмом роботи із цифровою матрицею D4St (сторінка 3 керівних настанов).
 - 1) **Визначить** кожній ідентифікованій цільовій групі осіб чи окремій особі канал комунікації (Крок 3 матриці D4St).
 - 2) **Визначить** кожній ідентифікованій цільовій групі осіб чи окремій особі метод, формат і в разі потреби – періодичність збору пропозицій (Крок 4 матриці D4St).

ПОРАДА!

1. Визначений перелік заінтересованих сторін стане в нагоді стратегічному комітету під час формуванні складу тематичних робочих груп до яких залучаються фахівці(чині), які мають знання та компетенції в окремих секторах та місцевих політиках.

⁶ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text>

2. Рекомендується (п.4. ст.10⁷ ЗУ «[Про засади державної регіональної політики](#)») залучати до розроблення регіональних стратегій розвитку агенції регіонального розвитку, асоціації органів місцевого самоврядування та їх об'єднання, громадські об'єднання, інші суб'єкти державної регіональної політики.
3. Перелік визначених заінтересованих сторін повинен бути ключовим критерієм відбору претендентів(ок) на участь у консультаційних заходах і має бути врахований під час розробки форми реєстрації, як розділ «цільові групи», «статус» тощо – детально дивись розділ 2.1.5.1 «Рекомендації визначення ключових критеріїв для відбору учасників консультаційного заходу».

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Якісне та належне проведення Картування стейкхолдерів забезпечить ефективне:

- формування критеріїв, відбір та залучення респондентів на заплановані консультаційні заходи
- визначення та обрання відповідних каналів комунікації із респондентами;
- швидке запрошення респондентів на заходи через визначені канали комунікації;
- визначення та формування переліку методів збору пропозицій, релевантних до кожного визначеного респондента.

Не вірне чи/або поверхневе визначення переліку стейкхолдерів ускладнить процес збору пропозицій, що в свою чергу збільшить тривалість кожного етапу та проведення дослідження в цілому.

Інструментарій

- [Керівні настанови](#) картування заінтересованих сторін
- [Поради](#) з визначення каналів комунікацій та форм залучення заінтересованих сторін
- [Цифрова матриця D4St](#) картування заінтересованих сторін

⁷ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text>

КРАЩА ПРАКТИКА КАРТУВАННЯ

Картування заінтересованих сторін було проведено 13 серпня 2025 року стратегічним комітетом Березівської міської територіальної громади із використанням цифрової матриці D4St. Було ідентифіковано 26 осіб та цільових груп, 23 з яких (88,46%) вирішено залучити до процесу розробки стратегії розвитку громад. При тому 69,23% цільових груп визначено такими, що потребують найвищого пріоритету під час процесу залучення, а 26% - ідентифіковано, як соціально-вразливі категорії.

Ознайомтесь із даними за результатами картування: <https://cutt.ly/mrMaQ0bM>

Ознайомитись із [презентацією](#) про методикку картування заінтересованих сторін

Ознайомтесь із [методикою картування](#) стейкхолдерів від The Consultation Institute, Великобританія

Розділ 2. Залучення громадськості на різних етапах стратегічного планування

2.1. Розробка стратегій та планів розвитку та відновлення

2.1.1. Формування стратегічного комітету

Для планування та організації процесу розроблення, реалізації і моніторингу стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення рекомендується в учасницький спосіб сформувати стратегічний комітет – робочу групу, персональний склад, основні завдання, повноваження, а також порядок організації її роботи визначаються розпорядженням сільського, селищного міського голови та/або начальником військової адміністрації.

Завдання:

- 1) забезпечити формування стратегічного комітету з розроблення, реалізації і моніторингу стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення (далі – стратегічний комітет) в учасницький спосіб на умовах недискримінаційності, гендерної рівності та інклюзивності;
- 2) затвердити розпорядженням персональний склад, основні завдання, повноваження, а також порядок організації роботи стратегічного комітету;
- 3) організувати належну роботу членів(нь) стратегічного комітету з розроблення, реалізації і моніторингу стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення в учасницький спосіб.

Тривалість: до 14 робочих днів.

Реченець: на етапі підготовки (організації, планування) процесу розроблення, реалізації і моніторингу стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення.

Очікування: до роботи стратегічного комітету залучено щонайменше 40% з числа представників громадськості (інститути громадянського суспільства, наукові установи тощо) не більше 40% представників органу влади (відповідного рівня), щонайменше 10% бізнесу та до 10% представників міжнародних організацій, його персональний склад, основні завдання, повноваження, а також порядок організації роботи затверджено розпорядженням.

Керівні настанови формування стратегічного комітету.

Під час виконання завдань формування стратегічного комітету пропонується дотримуватись наступної послідовності кроків.

1. Адапуйте [Google-форму критеріального відбору](#) кандидатів(ок) до складу стратегічного комітету з числа громадськості та бізнесу кандидатів(ок).
2. Оприлюдніть та поширите форму відбору кандидатів(ок) до складу стратегічного комітету.
3. Проведіть критеріальну оцінку заявок кандидатів(ок) до складу стратегічного комітету та сформуєте їх рейтинг.

4. Затвердить [розпорядженням](#) (сільського, селищного міського голови та/або начальником військової адміністрації) персональний склад, основні завдання, повноваження, а також порядок організації роботи стратегічного комітету.
5. [Організуйте роботу засідань](#) стратегічного комітету, зокрема забезпечити оцінку залучення громадськості на кожному етапі розроблення, реалізації і моніторингу стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення (Розділ 3).
6. Внесить дані результатів залучення до стратегічного комітету, як «Фактичний показник» індикатора 1.2.1 (рекомендуємо для поточного моніторингу також використовувати [матрицю оцінки рівня залучення](#) під час стратегічного планування).
7. Переходьте до виконання завдань п. 2.1.2.

ПОРАДА!

Для отримання додаткових прикладних рекомендацій із формування, завдань і функцій стратегічного комітету в учасницький спосіб рекомендуємо ознайомитись із [керівними настановами](#).

Інструментарій

- [Шаблон розпорядження](#) про формування стратегічного комітету в учасницький спосіб
- [Порядок денний](#) трьох засідань стратегічного комітету
- [Шаблон списку](#) реєстрації присутніх на засіданні стратегічного комітету
- [Таблиця розрахунку](#) кількісного складу стратегічного комітету з боку представників: орган влади, громадськість, бізнес, міжнародні організації.
- [Модельна форма](#) (Google-форма і PDF файл із полями) відбору учасників(ць) до складу стратегічного комітету.

2.1.2. Формування тематичних робочих груп

В межах виконання завдань з організації процесу розроблення, реалізації і моніторингу стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення стратегічному комітету рекомендується залучати до роботи додаткових фахівців(чинь), експертів(ок), представників(ць) наукових установ, експертних організацій, бізнесу тощо.

Тематичні робочі групи є додатковим механізмом залучення більшої кількості цільових груп та осіб із числа заінтересованих сторін, зокрема громадськості і бізнесу до процесу стратегічного планування.

Залучення додаткових учасників відбувається в форматі тематичних робочих груп. Склад тематичних тематичних робочих груп формується за результатами картування заінтересованих сторін (п.1.2). Учасники(ці) тематичних робочих груп не включаються до складу стратегічного комітету, а беруть участь в окремих засіданнях, що стосуються профільних тем та/або питань, що входять до компетенції їх учасників. Кількість тематичних робочих груп стратегічного комітету може відповідати кількості напрямків/секторів/галузей/місцевих політик, або переліку структурних підрозділів ОМС/ОВА (дивись [рекомендований](#) перелік⁸).

Для організації роботи тематичних груп з числа членів(кинь) стратегічного комітету визначаються особи, які координують та організують роботу тематичних робочих груп. Робота тематичних робочих груп стратегічного комітету охоплює етапи, як розробки так і реалізації стратегій розвитку громад і територій. Окремо варто зазначити, що учасників тематичних робочих груп варто залучати на етапі розробки планів заходів з реалізації стратегій розвитку громад і територій, розробки концепцій і технічних карток на проекти розвитку та відновлення, зокрема і до консультаційних процесів із розробки проектів публічних інвестицій.

⁸ <https://cutt.ly/5rMt9HJT>

Завдання:

- 1) сформувати склад тематичних робочих груп стратегічного комітету, враховуючи результати картування заінтересованих сторін;
- 2) забезпечити роботу тематичних робочих груп під час етапів стратегічного планування.

Тривалість: одна година.

Реченець: 1) на етапах стратегічного планування: SWOT-аналіз, формування сценаріїв розвитку та стратегічного бачення, розробки та затвердження цілей і завдань та системи моніторингу та оцінки реалізації стратегій розвитку громад і територій; 2) на етапі розробки планів заходів з реалізації стратегій розвитку громад і територій, розробки концепцій і технічних карток на проекти розвитку та відновлення, зокрема і до консультаційних процесів із розробки проектів публічних інвестицій; 3) на етапі здійснення моніторингу та оцінки реалізації завдань та досягнення цілей стратегій розвитку громад і територій.

Очікування: до стратегічного планування залучена та надала пропозиції відповідна частка жителів(ок), визначена даними прогнозованого показника індикаторів (п.1.1) «Рівень залучення громадськості через тематичні робочі групи».

Керівні настанови формування тематичних робочих груп стратегічного комітету.

Під час виконання завдань формування тематичних робочих груп стратегічного комітету пропонується дотримуватись наступної послідовності кроків.

1. Проведіть картування заінтересованих сторін (п.1.2.) та визначить перелік осіб з числа цільових груп (бізнес, громадськість), яких варто запросити до складу тематичних робочих груп.
2. Визначить перелік тематичних робочих груп. Рекомендуємо для цього використати [матрицю формування складу](#) тематичних робочих груп.
3. Визначить перелік відповідальних осіб за роботу тематичних робочих груп зі складу стратегічного комітету - один член(киня) стратегічного комітету має відповідати за одну тематичну робочу групу. Рекомендуємо для цього використати [матрицю формування складу](#) тематичних робочих груп.
4. Запросіть (відповідальні) до складу тематичних робочих груп осіб з числа цільових груп (бізнес, громадськість), визначених під час картування заінтересованих сторін.
5. Сприяйте (відповідальні) роботі тематичних робочих груп: плануйте їх засідання, напрацьовуйте пропозиції на відповідних етапах стратегічного планування, спільно аналізуйте та напрацьовуйте рекомендації результати консультаційних заходів (опитувань, консультацій із громадськістю щодо планів заходів та ідей проектів відновлення/розвитку тощо).
6. Додайте дані результатів залучення до тематичних робочих груп стратегічного комітету, до даних «Фактичного показника» індикатора 1.2.1 (рекомендуємо для поточного моніторингу також використовувати [матрицю оцінки рівня залучення](#) під час стратегічного планування).
7. Переходьте до виконання завдань п.2.1.3.

ПОРАДА!

Учасники(ці) тематичних робочих груп мають дорадчий голос на засіданнях стратегічного комітету. Рекомендується долучати їх до організації консультаційних заходів (як модераторів(ок)/фасилітаторів(ок)), комунікації із іншими заінтересованими сторонами, особливо із числа цільових груп до яких вони входять. Це посилить інформаційну складову, дозволить охопити більше учасників консультаційним процесом, а сам консультаційний процес збору та аналізу пропозицій зробить більш фаховим і дозволить уникнути помилок.

Інструментарій

- [Шаблон](#) формування складу тематичних робочих груп Стратегічного комітету.

2.1.3. Проведення опитування (онлайн, офлайн)

Опитування, як метод залучення громадськості до процесу розроблення, реалізації і моніторингу стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення допомагає зібрати пропозиції, думки та відгуки від різних заінтересованих сторін, визначити реальні потреби жителів(ок), посилити прозорість процесу залучення, сприяти згуртованості громади, а також виявити нові можливості для розвитку та відновлення.

Рекомендується проводити паралельно електронне опитування (наприклад через Google-форму) і анкетування (питання якої тотожні питанням електронного опитування).

Завдання:

- 1) забезпечити належний рівень залучення громадськості до стратегічного планування через опитування;
- 2) отримати достатню кількість пропозицій громадськості щодо розроблення, реалізації і моніторингу стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення;
- 3) забезпечити належний рівень залучення громадськості на умовах недискримінаційності, гендерної рівності та репрезентативності на рівні цільових груп та суб'єктів публічної сфери.

Тривалість: від 20 календарних днів та не менше даних прогнозованого показника індикатора 1.2.2 «Респондентів через опитування» та в розрізі індикатора 2. «Середній рівень охоплення населених пунктів громади/регіону опитуванням».(п.1.1).

Реченець: на етапі розробки аналітичної частини під час визначення стану розвитку регіонів і територіальних громад.

Очікування: до стратегічного планування залучена та надала пропозиції відповідна частка жителів(ок), визначена даними прогнозованого показника індикатора 1.2.2 «Респондентів через опитування» та в розрізі індикатора 2. «Середній рівень охоплення населених пунктів громади/регіону опитуванням».

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! В разі залучення до проведення опитування виконавців (провайдери, дослідницькі центри, залучені експерти(ки)-інтерв'юери тощо) представники(ці) стратегічного комітету готують лише технічне завдання на їх проведення (Додаток 2). Важливо, що б представники(ці) стратегічного комітету долучалась до організації опитування та зокрема до паперового анкетування. Це дозволить контролювати якість процесу збору та уточнення пропозицій зазначеними методами, забезпечить розуміння змісту наданих респондентами пропозицій та значно скоротить час необхідний для проведення подальшого аналізу зафіксованих пропозицій.

Керівні настанови проведення опитування.

Під час виконання завдань проведення опитування пропонується дотримуватись наступної послідовності кроків.

1. Переконайтесь, що під час картування заінтересованих сторін визначено цільових груп та осіб, яких необхідно залучити до участі в фокус-групах та інтерв'ю.
2. Переконайтесь, що визначено дані прогнозованих показників індикатора 1.2.2 «Респондентів через опитування» та в розрізі індикатора 2. «Середній рівень охоплення населених пунктів громади/регіону опитуванням».
3. Скопіюйте на власний диск і адаптуйте модельну [Google-форму опитника](#), відповідно до умов та потреб громад і територій, де планується проведення опитування.

4. Скопіюйте на власний диск і адаптуйте модельну [паперову форму анкети](#), відповідно до умов та потреб громад і територій, де планується проведення опитування.
5. Оприлюдніть та розповсюдьте визначеними (п.1.2.) каналами комунікації електронний опитник та паперову анкету.
6. Здійснюйте моніторинг та оцінку кількості респондентів, які надали відповідь та цільові групи і суб'єктів публічної сфери, які вони представляють – розрахуйте індикативні показники «Рівень залучення громадськості через опитування» та «Рівень охоплення населених пунктів громади/регіону опитуванням».
7. По досягненні прогнозованих показників індикатора 1.2.2 «Респондентів через опитування» та в розрізі індикатора 2. «Середній рівень охоплення населених пунктів громади/регіону опитуванням» - завершуйте опитування та анкетування. В разі потреби, продовжуйте крайній термін проведення опитування та анкетування.
8. Внесіть дані паперових анкет в Google-форму опитника.
9. Проаналізуйте результати опитування та підготуйте аналітичну записку ([за прикладом](#)) із висновками та рекомендаціями.
10. Внесіть дані результатів залучення до опитування, як «Фактичний показник» індикатора 1.2.2 (рекомендуємо для поточного моніторингу також використовувати [матрицю оцінки рівня залучення](#) під час стратегічного планування).
11. Переходьте до п.2.1.4.

Інструментарій

- Модельна Google-форма «Анкетування пропозицій жителів(ок)»:
 - [шаблон форми](#) посилання на теку)
 - [pdf-файл](#) із питаннями
- Модельна паперова «[Анкета збору пропозицій жителів\(ок\)](#)»
- Приклад «Аналітична записка за результатами опитування»
- Технічне завдання на проведення опитування – дивись Додаток 2, п.2.1.

КРАЩА ПРАКТИКА ОПИТУВАННЯ

ЧОРНОМОРСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІВАЛЬНА ГРОМАДА

Опитування проводилось з 15 липня по 12 серпня 2025 року і мало на меті врахувати думки жителів для формування стратегії розвитку територіальної громади. В опитуванні та анкетуванні взяли участь 552 особи (**рівень залучення через опитування – 0,8%**), з яких жінки (близько 85,1%), вікові групи: від 36 до 45 років (42,9%) та від 26 до 35 років (22,8%). Значну частку також складають респонденти віком 46–55 років (20,7%). Суб'єкти публічної сфери розподілились наступним чином: представників органів влади (різного рівня) - 41.51%, громадськість 65,25%, зокрема 31.27% представники бізнесу.

Рівень охоплення процесом залучення населених пунктів склав 100%:

м. Чорноморськ - 78,12%, селище
Олександрівка - 9,22%, село
Малодолинське - 5,61%, село
Бурлача Балка - 7,05%

Середній рівень задоволеності жителів життям в громаді, %

Ознайомтесь зі звітом за результатами опитування: <https://cutt.ly/YrMacAHn>

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ!

Що є належним рівнем залучення?

Належним рівнем залучення є досягнення прогнозованих показників індикатора 1.2.2 «Респондентів через опитування» та в розрізі індикатора 2. «Середній рівень охоплення населених пунктів громади/регіону опитуванням», що розраховуються на етапі підготовки та організації процесу розроблення, реалізації і моніторингу стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення (п.1.1.).

Яка кількість пропозицій є достатньою?

Дивись Додаток 1 – таблиця мінімальна кількість пропозицій, отриманих через опитування

Опитування проходить від 20 робочих днів чи поки не буде досягнуто необхідного рівня залучення через опитування?

Ключовим є досягнення прогнозованих показників індикаторів 1.2.2 «Респондентів через опитування» та в розрізі індикатора 2. «Середній рівень охоплення населених пунктів громади/регіону опитуванням». Якщо фактичні дані залучення жителів(ок) через опитування відповідають прогнозованим, але ще не пройшло 20 днів, то рівень залучення вважається належним і опитування можна завершувати.

Як з'ясувати рівень залучення суб'єктів публічної сфери та цільових груп?

Для обрахунку рівня залучення суб'єктів публічної сфери (бізнес, влада, громадськість) та цільових груп, визначених під час картування заінтересованих сторін необхідно в форму опитник та паперову анкету додати два поля – питання.

Наприклад.

1. «До якої групи ви відноситеесь?»: - до органу влади, – до громадськості, - до бізнесу.
2. «Який статус ви маєте?»: –ВПО, -релокований бізнес, -мати/батько одинак.

2.1.4. Проведення інтерв'ю та фокус-груп

Інтерв'ю із громадськістю є доцільними для збору глибинних якісних даних (пропозицій), коли потрібно зрозуміти ставлення, досвід та потреби жителів(ок) щодо конкретного питання/сфери/локальної-регіональної політики чи проблеми, а також коли важливо отримати зворотний зв'язок для покращення стратегічних рішень. Цей метод дозволяє отримати детальну інформацію, яку важко зібрати через кількісні опитування, та залучити тих, хто може бути неактивним в інших форматах участі.

Завдання:

- 1) забезпечити належний рівень залучення громадськості до стратегічного планування через інтерв'ю та фокус-групи на умовах недискримінаційності, гендерної рівності та репрезентативності на рівні цільових груп та суб'єктів публічної сфери;
- 2) здійснити глибинне дослідження (уточнення, деталізацію) зафіксованих на етапі проведення опитування/анкетування жителів (проблем/ідей) та отримати додаткові пропозиції.

Тривалість: до 7-10 робочих днів.

Реченець: на етапі розробки аналітичної частини під час визначення стану розвитку регіонів і територіальних громад.

Очікування: до стратегічного планування залучена та надала пропозиції відповідна частка жителів(ок), визначена даними прогнозованого показника індикаторів (п.1.1) «Рівень залучення громадськості через інтерв'ю» та «Рівень залучення громадськості через фокус-групи».

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! В разі залучення до проведення фокус-груп та інтерв'ю сторонніх виконавців (провайдери, дослідницькі центри, залучені експерти(ки)-інтерв'юери тощо) представники(ці) стратегічного комітету готують лише технічні завдання на їх проведення. Важливо, що б представники(ці) тематичних груп стратегічного комітету долучалась до організації і були присутні під час проведення фокус-груп та інтерв'ю. Це дозволить контролювати якість процесу збору та уточнення пропозицій зазначеними методами, забезпечить розуміння змісту наданих респондентами пропозицій та значно скоротить час необхідний для проведення подальшого аналізу зафіксованих пропозицій.

Керівні настанови проведення опитування.

Під час виконання завдань проведення інтерв'ю та фокус-груп пропонується дотримуватись наступної послідовності кроків.

1. Переконайтесь, що під час картування заінтересованих сторін визначено цільових груп та осіб, яких необхідно залучити до участі в фокус-групах та інтерв'ю.
2. Переконайтесь, що визначено дані прогнозованих показників індикаторів «Рівень залучення громадськості через інтерв'ю» та «Рівень залучення громадськості через фокус-групи».
3. Розробіть технічне завдання із переліком питань до респондентів для проведення фокус-груп (шаблон – дивись Додаток 2).
4. Розробіть технічне завдання із переліком питань до респондентів для проведення інтерв'ю (шаблон – дивись Додаток 2).
5. Підготуйте листи-запрошення та/або текст усного звернення до респондентів на участь в фокус-групах та інтерв'ю (якщо не передбачається залучення сторонніх виконавців).
6. Розповсюдьте листи-запрошення та/або запросіть персонально телефоном (канали комунікації – дивись результати картування стейкхолдерів) визначених респондентів на фокус-групи та/або інтерв'ю (якщо не передбачається залучення сторонніх виконавців).
7. Проведіть серію фокус-груп (якщо не передбачається залучення сторонніх виконавців).

8. Проведіть серію інтерв'ю (якщо не передбачається залучення сторонніх виконавців).
9. Проаналізуйте результати інтерв'ю та фокус-груп та підготуйте аналітичну записку із висновками та рекомендаціями.
12. Внесіть дані результатів залучення до інтерв'ю та фокус-груп, як «Фактичний показник» індикатора 1.2.3 (рекомендуємо для поточного моніторингу також використовувати [матрицю оцінки рівня залучення](#) під час стратегічного планування).
10. Переходьте до п.2.1.5.

ПОРАДИ!

Ознайомтесь із прикладом технічного завдання на відбір підрядної організації для проведення фокус-груп: <https://cutt.ly/lrNVh39l>

Рекомендується проводити серію тематичних інтерв'ю та фокус-груп в рамках роботи тематичних робочих груп стратегічного комітету.

Інструментарій

- Технічне завдання на проведення інтерв'ю – Додаток 2, п.2.2.
- [Шаблон](#) технічного завдання на проведення інтерв'ю;
- Технічне завдання на проведення фокус-груп – Додаток 2, п.2.3.
- [Шаблон](#) технічного завдання на проведення фокус-груп.

КРАЩА ПРАКТИКА ІНТЕРВ'Ю

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

У рамках серії консультаційних заходів розробки стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади в період 01-14 серпня 2025 року було проведено серію з 9 районних інтерв'ю та опитування жителів та жительок міста Хмельницького. До опитування **через паперове анкетування та Google-форму долучилось 187 учасників та учасниць**. Аудиторія опитування за гендерним балансом розподілилась наступним чином: 30,3% - чоловіки, 69,7% - жінки. Аудиторія опитування по цільовим групам розподілилась наступним чином: 0,4% представники(ці) органів місцевої влади, 98,6% - громадянського суспільства і 1,0% - бізнесу.

Також у рамках серії консультаційних заходів в період 13-25 серпня 2025 року було проведено серію інтерв'ю та опитування жителів та жительок 6 старостатів Хмельницької міської територіальної громади. До опитування **через паперове анкетування та Google-форму долучилось 230 учасників та учасниць**. Аудиторія опитування за гендерним балансом розподілилась наступним чином: 22,8% - чоловіки, 77,2% - жінки. Аудиторія опитування по цільовим групам розподілилась наступним чином: 100% - представники(ці) громадянського суспільства.

Ознайомтесь із аналітичною довідкою та даними і візуалізацією за результатами районних консультацій
<https://cutt.ly/BrMaNMna>

Ознайомтесь із аналітичною довідкою та даними і візуалізацією за результатами консультацій в старостатах
<https://cutt.ly/JrMaMqgt>

Ознайомтесь із прикладом паперової анкети
<https://cutt.ly/JrMaNSGK>

2.1.5. Залучення громадськості через різні форми консультаційних заходів

Напрацювання пропозицій до стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення є ключовим етапом залучення громадськості. Надані пропозиції мають бути враховані під час розробки планів заходів відновлення / розвитку з реалізації стратегій. Також вони слугуватимуть для уточнення цілей і завдань стратегії та сприятимуть напрацюванню концепцій проєктів публічних інвестицій та/або технічних завдань на проєкти місцевого розвитку. Організовує та координує проведення консультаційних заходів – стратегічний комітет. Рекомендується, щоб представники(ці) тематичних робочих груп стратегічного комітету безпосередньо проводили (фасилітували, модерували обговорення), або принаймні брали активну участь в цих заходах.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! В цьому розділі ми не йде мова про консультації із громадськістю щодо обговорення проєкту рішення стратегій розвитку громад і територій та/або планів заходів відновлення / розвитку. Цей розділ надає рекомендації, щодо практичного використання відповідальними особами методів/форм, форматів залучення громадськості та пропонує порядок їх прикладного використання.

Існує понад 10 різних методів/форм (дивись п.2.1.5.4.) і три формати (очний, дистанційний та комбінований) проведення консультаційних заходів.

Кількість консультаційних заходів, що необхідно провести, розраховується попередньо стратегічним комітетом і залежить від декількох факторів: загальної к-ті жителів(ок), яких необхідно запросити (визначається, за результатами картування заінтересованих сторін), тематикою (дивись перелік із 15 типових політик) консультаційних заходів і можливістю її поєднання (в рамках одного заходу).

ПОРАДА!

Рекомендується (п.3. ст.11⁹ ЗУ «[Про засади державної регіональної політики](#)») залучати до розроблення планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку агенції регіонального розвитку, асоціації органів місцевого самоврядування та їх об'єднання, громадські об'єднання, інші суб'єкти державної регіональної політики

В цих методичних рекомендаціях ми розглянемо цифрові (метод DIY4Change), електронні (сервіси платформи eDEM) та надамо посилання на опис інших _____ методів/форм проведення консультаційних заходів, а також запропонуємо дві можливі варіанти відбору учасників(ць) на них. В будь якому разі, цифрові консультації треба розглядати, як такі, що дозволяють залучити громадськість в безпечний спосіб без потреби збирати учасників і учасниць в одному місці та не вимагають від залучених осіб та організаторів специфічних навичок володіння інформаційно-телекомунікаційними засобами та технологіями. Також вони дозволяють уникнути цифрового розриву і доступні (через асистентів/старост/представників неурядових організацій тощо) для маломобільних осіб.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Проведення консультацій має відбуватись за чітко визначеною процедурою. Рекомендуємо звернутись до норм постанови КМУ №996¹⁰ від 03 листопада 2010 р. «[Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики](#)». Також відповідно до статті 19¹¹ ЗУ «[Про місцеве самоврядування в Україні](#)» в Статуті територіальної громади і додатках до нього мають бути визначені форми та порядок участі

⁹ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text>

¹⁰ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF#Text>

¹¹ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text>

територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення – рекомендуємо звернути увагу на такі форми участі, як «Громадські слухання», «Загальні збори жителів», «Публічні консультації». Зверніть увагу, що подібні форми участі можуть бути визначені окремими рішеннями органів місцевого самоврядування – положеннями та порядками.

Завдання:

- 1) відібрати до участі в консультаційних заходах відповідну кількість осіб із числа цільових груп визначених на етапі картування;
- 2) провести серію учасницьких консультаційних заходів за визначеним методом (цифровий, електронний інший) та напрацювати пропозиції заходів (проектів) місцевого (регіонального) відновлення і розвитку, визначити їх реалістичність та встановити пріоритети і терміни реалізації у визначеному горизонті планування;
- 3) проаналізувати надані за результатами консультаційного(них) заходу(дів) пропозиції та сформулювати перелік реалістичних заходів (проектів) місцевого (регіонального) відновлення і розвитку рейтингований за роками та пріоритетністю;
- 4) підготувати проект плану заходів (проектів) відновлення і розвитку громади, передати його на розгляд робочій групі.

Тривалість: до 21 календарного дня.

Реченець: на етапі розробки планів заходів реалізації завдань і досягнення цілей стратегій розвитку регіонів і територіальних громад.

Очікування: напрацьована та врахована достатня кількість пропозицій до переліку заходів стратегії/плану відновлення та розвитку громади/регіону в учасницький спосіб, із належним (відповідно даних прогнозованого показника індикатора «Рівень залучення громадськості через консультації») залученням визначеного кола заінтересованих сторін на умовах недискримінаційності та інклюзивності, що в подальшому сприятиме успішній його реалізації.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Окремі керівні настанови щодо методів залучення громадськості та пропонований цифровий інструментарій описуються в подальших розділах.

2.1.5.1. Варіанти відбору учасників(ць) на консультаційні заходи

Вибирати учасників консультаційних заходів важливо для отримання репрезентативних і якісних результатів, оскільки це дозволяє залучити ключових зацікавлених сторін, гарантувати різноманіття думок, забезпечити належну якість рекомендацій та ефективніше досягти цілей консультації. Правильно підібрані учасники допомагають уникнути ситуації, коли недостатня представленість певних груп стейкхолдерів може негативно вплинути на якість результатів та рекомендацій, що враховують їхні інтереси.

Забезпечення репрезентативності. Вибір учасників гарантує, що консультація охопить різноманітну аудиторію, включаючи представників різних груп стейкхолдерів, що є ключовим для отримання об'єктивної та повної картини.

Підвищення якості результатів. Коли учасники мають різні погляди, це сприяє генеруванню високоякісних та дієвих ідей і пропозицій, які можуть бути інтегровані в політику або рішення.

Ефективність досягнення цілей. Чіткий вибір учасників дозволяє сфокусувати консультацію на досягненні конкретних цілей, залучаючи людей, чий знання, досвід або позиція є найбільш цінними.

Уникнення упередженості. Якщо консультація проводиться без належного вибору, це може призвести до домінування одних груп інтересів над іншими, спотворюючи результати і роблячи їх менш об'єктивними.

Врахування потреб різних груп. Недостатня участь певних груп стейкхолдерів може призвести до того, що їхні потреби та проблеми не будуть враховані, що негативно вплине на якість кінцевих рекомендацій.

Таким чином, вибір учасників є невід'ємною частиною ефективного планування та проведення будь-якого консультативного заходу.

Рекомендується використовувати один з двох варіантів відбору учасників(ць) на консультативні заходи за результатами картування заінтересованих сторін:

- 1) класичний, через Google-форму та
- 2) шляхом випадкового відбору жителів(ок).

Класичний формат дозволяє здійснити реєстрацію на захід за попередньо визначеними критеріями та відслідковувати, чи достатня кількість учасників(ць) тої чи іншої цільової аудиторії виявила бажання приєднатись до консультативних заходів. Спроможність до комунікацій посадових осіб із жителями(ками) та їх представниками (інститутами громадянського суспільства, асоціаціями тощо) дуже важлива під час реалізації цього варіанта. Тому під час «Кроку 3» картування заінтересованих сторін так важливо визначити правильні канали комунікації із визначеними цільовими групами та окремими особами. В нагоді і сприятиме формуванню контактної бази поширення інформації про консультації може стати реєстраційні списки учасників попередніх консультацій. опитувань тощо.

Відбір шляхом випадкового жеребкування дозволяє сприяти формуванню переліку учасників(ць) консультативних заходів, які об'єднують випадково обраних людей з усіх верств суспільства для обговорення ключових питань та надання рекомендацій. Для цього варіанту посадові особи повинні мати базу даних цільових груп (визначених за результатами картування заінтересованих сторін), наприклад: малих і середніх підприємств, внутрішньо переміщених осіб, студентів(ок), неурядових організацій наукових установ тощо – для обрання і надсилання запрошень для делегування ними представників(ць) на участь в консультативних заходах.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Комунікація із заінтересованими сторонами процесу консультацій є ключовою, оскільки вона забезпечує прозорість, формує довіру, сприяє кращому розумінню потреб та очікувань, а також дозволяє залучати громадськість до ухвалення рішень, що врешті-решт підвищує ефективність, легітимність та суспільне прийняття цих рішень. Відповідно – представники(ці) стратегічного комітету та посадові особи з їх числа, відповідальні за розробку стратегій та планів їх реалізацій мають бути спроможні і докласти всіх організаційних зусиль для поширення інформації про процес стратегування і запрошення учасників(ць) до нього. В рамках даних методичних рекомендацій не розглядаються методи і форми комунікацій, але в разі потреби рекомендується використовувати відповідні розділи посібників Ради Європи «Академія громадської участі» та «Громадська участь: підготовка аналітики, адвокація та втілення змін»

Керівні настанови відбору учасників(ць) на консультативні заходи

Під час виконання завдань відбору учасників(ць) з числа визначених цільових груп пропонується дотримуватись наступної послідовності кроків.

1. Переконайтесь, що проведено картування заінтересованих сторін (п.1.2) і сформовано перелік осіб та цільових груп, представників яких необхідно залучити до процесу консультацій
2. Переконайтесь, що ви розраховали прогнозовані показники кількості осіб, яких необхідно долучити до консультативних процесів у відповідний метод та формат.
3. Оберіть один з двох варіантів (класичний або шляхом випадкового жеребкування) відбору учасників(ць) консультативних заходів.

- a. В разі обрання класичного формату: скопіюйте на власний диск і адаптуйте [модельну Google-форму](#) відбору учасників(ць) на консультаційний захід, відповідно до умов та потреб (зокрема вкажіть окремими питаннями «цільові групи», «статус»).
 - b. В разі обрання варіанту відбору шляхом випадкового жеребкування – [скористайтесь керівними настановами](#).
4. Оприлюдніть та розповсюдьте визначеними (п.1.2.) каналами комунікації посилання на форму або листи-запрошення.
 5. Здійснюйте моніторинг та оцінку кількості учасників(ць), які зареєструвались на консультаційні заходи, або делегованих представників цільових груп, які зголосились пройти процедуру випадкового жеребкування – розрахуйте індикативні показники «Учасників(ць) консультаційних заходів».
 6. По досягненні прогнозованих показників індикаторів (п.1.1) «Осіб, залучених через консультації» - закривайте реєстрацію учасників(ць) на консультаційні заходи. В разі низької активності, або потреби у додаткових учасниках(цях) - продовжуйте крайній термін реєстрації.
 7. Проаналізуйте результати та підготуйте портрет аудиторії для презентації його на початку консультаційного заходу.
 8. Внесіть дані відбору до консультаційних заходів, як «Прогнозований показник» індикатора 1.2.4 (рекомендуємо для поточного моніторингу також використовувати [матрицю оцінки рівня залучення](#) під час стратегічного планування).
 9. Переходьте до п.2.1.5.2 або 2.1.5.3 або 2.1.5.4.

Інструментарій

- [Модельна Google-форма](#) відбору учасників(ць) на консультаційний захід.
- [Керівні настанови](#) відбору учасників(ць) консультаційного заходу шляхом випадкового жеребкування

2.1.5.2. Цифрові консультації

Для проведення цифрових консультацій залучення громадськості до надання пропозицій щодо розроблення, реалізації і моніторингу стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення рекомендується використовувати методику DIY4Change та цифрову матрицю D4Fc

Головне завдання – надати ключовим `акторам публічної сфери нові підходи та набір інноваційних цифрових механізмів (інструментів та методик) для підвищення їх спроможності розробляти, реалізовувати та здійснювати моніторинг і оцінку публічних рішень на належному рівні в умовах невизначеності, обмежених ресурсів та глобальних викликів.

Метод DIY4Change дозволяє:

- 1) побудувати альтернативні варіанти рішення на основі наданих пропозицій заінтересованих сторін та об'єктивних даних;
- 2) спрогнозувати результати рішень та їх вплив на політики, спільноти, громади, сфери тощо;
- 3) обрати із чисельних альтернатив найбільш успішний варіант рішення, що сприятиме ефективному досягненню очікуваних сталих результатів, зокрема убезпечить від потенційних ризиків.

D4Fc - цифрова матриця напрацювання ідей і пропозицій до цілей і завдань стратегій, проєктів, політик із залученням заінтересованих сторін

Функціонал: реєстрація учасників та формування гендерного портрету аудиторії, розподіл учасників за робочими групами, нотування пропозицій, пріоритизація, оцінка реалістичності пропозицій за 5 критеріями, напрацювання очікуваних результатів, визначення черговості

реалізації за роками, визначення відповідальних/партнерів за реалізацію, категоризація пропозицій, цифровізація текстових даних, базовий аналіз та візуалізація даних (дашборд), моніторинг роботи груп, убезпечення фактів недоброчесного лобювання пропозицій, автоматична агрегація пропозицій, наданих групами в різному форматі роботи, фільтрування пропозицій, формування альтернативних наборів пропозицій, формування даних для швидкої підготовки аналітичного звіту

Використовується під час стратегічної сесії, брейншторму, майстерні майбутнього, світового кафе, для прогнозування майбутнього розвитку громади/спільноти/політики, проведення консультацій (з питань розробки стратегій, планів, заходів, проєктів), розробка стратегій діяльності організацій/

ПОРАДА! Для формування переліку пропозицій заходів, визначення їх реалістичності та попереднього встановлення черговості і термінів реалізації у визначеному горизонті планування використовувати метод DIY4Change та цифровий інструмент D4Fc: <https://cutt.ly/frN6mlHa>, керівні настанови до якої доступні за посиланням: <https://cutt.ly/JrN6QkhR>

Керівні настанови проведення консультацій в цифровому форматі

Під час виконання завдань проведення консультацій із громадськістю в цифровому форматі представнику(ці) стратегічного комітету пропонується дотримуватись наступної послідовності кроків.

1. Підготуйтеся до консультаційного заходу

- Заповніть [техрайдер](#) проведення консультаційного заходу.
- Підготуйте програму консультаційного заходу, за [наданим шаблоном](#).
- Скористуйтеся [керівними настановами](#) використання цифрової матриці D4Fc.
- Скопіюйте на власний Google-диск та налаштуйте [цифрову матрицю D4Fc](#) – дивись розділ керівних настанов «А. ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО КОНСУЛЬТАЦІЇ - НАЛАШТУВАННЯ РОБОТИ МАТРИЦІ» Алгоритму роботи із матрицею D4Fc.

2. Проведіть консультаційний захід

- Використовуйте цифрову матрицю D4Fc для нотування пропозицій – дивись розділ керівних настанов «Б. ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЗАХОДУ – ЗБІР ПРОПОЗИЦІЙ» Алгоритму роботи із матрицею D4Fc.
- Здійснюйте поточний моніторинг контексту наданих пропозицій, надавайте фасилітаторам рекомендації, щодо коригування формулювання пропозицій (щоб вони були більш зрозумілими і були максимально сформульовані, як ідея заходу та/чи проєкту, уникайте формулювання пропозицій у вигляді завдань).
- Переконайтесь, що надані пропозиції охоплюють всі цілі і завдання стратегії розвитку. Якщо це не так, рекомендуйте фасилітаторам провести обговорення тих цілей і завдань, які не охоплені пропозиціями.

III. Проведіть аналіз наданих пропозицій

- Перейдіть на вкладку «ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ».
- Відфільтруйте за критерієм «Реалістично» колонки «Реалістичність» лише реалістичні пропозиції.
- Сортуйте реалістичні пропозиції за двома критеріями: рік старту виконання і пріоритетність реалізації.
- Скопіюйте фільтрований і відсортований список в окремий файл для опрацювання наданих пропозицій.
- Опрацюйте: об'єднайте дотичні та внесіть правки в формулювання (без зміни суті пропозиції).
- Позначте в переліку пропозиції, що мають бути включені до плану заходів.

3. Підготуйте проєкт плану заходів (проєктів) на виконання завдань і досягнення цілей плану відновлення та розвитку громади:

- Перенесіть опрацьовані пропозиції для

- плану заходів із реалізації із реалізації цілей і завдань **стратегій розвитку територіальних громад** – в [Таблицю-шаблон плану заходів](#), доповніть та відкоригуйте в разі потреби,
 - плану заходів із реалізації із реалізації цілей і завдань **регіональних стратегій розвитку** – в [Таблицю-шаблон плану заходів](#), доповніть та відкоригуйте в разі потреби
- Ідентифікуйте відповідальний за реалізацію заходу структурний підрозділ ОМС/ОВА, використовуючи матрицю «[Співвідношення політик до структурних підрозділів](#)» - замініть в таблиці назви політик на зви структурних підрозділів.
 - Передайте сформований план на розгляд стратегічному комітету та його робочим групам.
4. Внесить загальну кількість наданих пропозицій і тих, що увійшла до проекту рішення в матрицю оцінки рівня залучення під час стратегічного планування.
 5. Внесить дані загальну кількість наданих пропозицій, як «Фактичний показник» індикатора 3.1, а тих, що увійшла до проекту рішення до індикатора 3.2 (рекомендуємо для поточного моніторингу також використовувати [матрицю оцінки рівня залучення](#) під час стратегічного планування).
5. Переходьте в разі потреби у додаткових консультаційних заходах до п.2.1.5.3 або 2.1.5.4.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Відповідно до стандартів методу DIY4Change розроблено ще дві цифрові матриці, що можуть стати в нагоді. [D4Id – цифрова матриця напрацюванні ідей і пропозицій](#), наприклад під час проведення ідеатону проектів відновлення та розвитку, або під час розробки плану відновлення. Також під час напрацювання технічних карток на проекти місцевого розвитку та відновлення рекомендується використовувати [D4Eco - SMART-матрицю](#), що допоможе оцінити концепцію проекту / проектної ідеї за критеріями «зеленого відновлення» і надати поради, щодо їх вдосконалення.

ПОРАДА! Для швидкої кореляції між переліком з 12 політик/секторів та структурними підрозділами, що відповідальні за реалізацію заходів рекомендується використовувати матрицю «[Співвідношення політик до структурних підрозділів](#)»

Інструментарій

- [Техрайдер](#) проведення консультаційного заходу
- [Керівні настановами](#) використання цифрової матриці D4Fc
- [Шаблон програми](#) консультаційного заходу
- [Цифрова матриця D4Fc](#) напрацювання пропозицій громадськості під час стратегічного планування
- Матриця [Співвідношення політик до структурних підрозділів](#)

КРАЩА ПРАКТИКА ЦИФРОВИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

Консультаційні заходи в рамках розробки стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади проведено в партнерстві із громадською організацією “Форум розвитку громадянського суспільства” (далі - ГО ФРГС). Заходи проходили відповідно до стандартів цифрової методики DIY4Change¹² із використанням цифрової компоненти і матриці D4Fc¹³.

Як частина відкритої дискусії, у липні 2025 року відбулись 2 консультаційні сесії та паралельна робота у п'яти групах в форматі очної (офлайн) стратегічної сесії прогнозування ідей і рішень за визначеною тематикою.

Аудиторія заходу розподілилась наступним чином: 41,9% - чоловіки, 58,1% - жінки.

По цільовим групам (суб'єкти публічної сфери) аудиторія заходу розподілилась наступним чином: 29,9% представники(ці) органів місцевої влади, 55,6% - громадянського суспільства і 14,6% - бізнесу.

Учасниками(цями) надано 394 пропозицій, з них реалістичних – 336.

Визначено пріоритетні сектори локальних політик

- Розвиток освітнього потенціалу - 9,5%
- Спортивна активність (спорт для кожного) - 9,2%
- Транспортна інфраструктура – 8,3%
- Культурний простір громади – 7,7%
- Економічне зростання громади - 7,7%
- Екологічна рівновага – 6,3%
- Цифрова трансформація – 6.3%

Ознайомтесь із аналітичною довідкою
<https://cutt.ly/drMaHj6H>

із програмою консультаційного заходу
<https://cutt.ly/LrMaHJII>

Ознайомтесь із даними та візуалізацією
<https://cutt.ly/lrMaJPmH>

¹² www.diy4change.world

¹³ <https://diy4change.world/copy-of-d4c-module>

2.1.5.3. Електронні консультації

Для проведення консультацій із громадськістю в електронному форматі рекомендується використовувати сервіси платформи електронної демократії e-DEM програми EGAP.

Сервіси «Електронні консультації з громадськістю» надають органам влади різного рівня можливість залучати пропозиції мешканців щодо питань розвитку міст та громад, організувати обговорення проєктів документів перед їх розглядом та схваленням, проводити місцеві опитування в різних формах з метою вивчення думки активної частини мешканців міст.

Електронні консультації запроваджуються в декілька кроків.

1. Орган місцевого самоврядування рішенням сесії має затвердити положення ([ознайомтесь із модельним положенням](#)) про публічні консультації із громадськістю, що передбачає зокрема електронний формат проведення консультацій.
2. Якщо ваш ОМС або центральний орган виконавчої влади ще не підключені до платформи e-DEM заповніть [Google-форму](#)
3. Очікуйте фактичного підключення та подальших інструкцій від національного модератора платформи e-DEM.

Хто може проводити консультації? Консультації можуть проводити структурні підрозділи органів місцевого самоврядування, обласних військових адміністрацій та центральні органи виконавчої влади.

На платформі e-DEM існує три сервіси електронних консультацій:

- [Модуль консультацій](#) – жителі(ки) в режимі коментарів залишають свої пропозиції щодо поставленого питання.
- [Модуль опитування](#) – жителі(ки) обирають один або декілька варіантів вже запропонованих відповідей до поставленого запитання. Також є можливість рейтингування або проставлення балів. Цей модуль можна також використовувати, як додатковий метод опитування (п.2.1.3.)
- [Модуль обговорення НПА](#) – жителі(ки) можуть залишати свої коментарі під кожним розділом нормативно-правового акту. Підтримувати/не підтримувати окремі розділи та/або документ в цілому. Саме цей модуль рекомендується використовувати під час залучення громадськості до надання пропозицій щодо розроблення, реалізації і моніторингу стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення.

Керівні настанови проведення консультацій в електронному форматі

Під час виконання завдань проведення консультацій із громадськістю в електронному форматі представнику(ці) стратегічного комітету пропонується дотримуватись наступної послідовності кроків.

1. Підготуйте необхідну інформацію для реєстрації консультаційного заходу на сервісі платформи e-DEM.
2. Зареєструйтесь на платформі e-DEM.
3. Скористайтесь [Модуль обговорення НПА](#) для отримання пропозицій щодо розроблення, реалізації і моніторингу стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення.
4. Додайте дані загальної кількості наданих пропозицій, до даних «Фактичного показника» індикатора 3.1, а тих, що увійшла до проєкту рішення до даних індикатора 3.2 (рекомендуємо для поточного моніторингу також використовувати [матрицю оцінки рівня залучення](#) під час стратегічного планування).
5. Переходьте в разі потреби у додаткових консультаційних заходах до п.2.1.5.4.

Інструментарій

- [Модуль консультацій](#)
- [Модуль опитування](#)
- [Модуль обговорення НПА](#)
- [Модельне положенням](#) про публічні консультації із громадськістю.

2.1.5.4. Інші методи збору пропозицій заінтересованих сторін

Ключовим завданням будь якого методу залучення громадськості до процесів розроблення, реалізації і моніторингу стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення є збір та врахування наданих пропозицій від визначеної кількості осіб, що мали бути залученими до консультаційного процесу (п.1.1).

В разі потреби (у випадку коли оцінка рівня залучення – кількості осіб, які взяли участь в консультаціях нижче прогнозованих показників) рекомендуємо обрати і скористатись одним із пропонованих нижче методів залучення громадськості.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Постійно додайте дані загальної кількості наданих пропозицій, до даних «Фактичного показника» індикатора 3.1, а тих, що увійшла до проекту рішення до даних індикатора 3.2 (рекомендуємо для поточного моніторингу також використовувати [матрицю оцінки рівня залучення](#) під час стратегічного планування).

Таблиця 5. Методи збору пропозицій

№	Назва методу	Опис	Посилання на додаткову інформацію
1	Групове інтерв'ю або фокусоване групове інтерв'ю	Групове інтерв'ю – це якісний метод, що дозволяє виявити думки та поведінку цільової аудиторії шляхом обговорення заданої теми під керівництвом модератора	https://ux.pub/zhmikhov/fokus-ghrupi-2n09
2	Фасилітовані стратегічні сесії	Фасилітовані стратегічні сесії — це професійно організований процес командної роботи, який за допомогою нейтрального фасилітатора допомагає організації визначити спільне бачення, поставити стратегічні цілі та розробити покроковий план дій для їх досягнення, використовуючи спеціальні методики та інструменти. Це дозволяє досягти узгодженості, залученості та мотивації в команді для впровадження змін	
3	CivicLab ¹⁴ , в форматі консультацій	Інструментарій CivicLab Ради Європи забезпечує напрацювання пропозицій під час проведення консультацій, що включає цілий комплекс заходів: оцінку потреб та відбір учасників на захід за встановленими критеріями, цифрову компоненту (включно із набором стандартних матриць), що може бути застосована як в класичному (офлайн), дистанційному (онлайн), так і в комбінованому форматах, а також адаптована до потреб певної цільової аудиторії та відповідної тематики заходу	https://rm.coe.int/coe-toolkit-civiclab-ukr/1680a0a747
4	Гра UChange ¹⁵ , в форматі консультації	Гра UChange та її онлайн варіант UChange LIVE – в інтерактивному форматі моделює життєдіяльність країни/громади/регіону: органів влади різного рівня, жителів(ок) та їх спільну взаємодію на шляху вирішення локальних проблем та реалізації ідей і проектів задля розвитку громад і територій. Вона відображає основні цикли: прийняття рішень, бюджетний, реалізації державної та місцевої політики, формування адвокаційної та комунікаційної кампаній	https://rm.coe.int/coe-toolkit-uchange-ukr/1680a12674
5	Світове кафе	"Світове кафе" (World Café) – це методика проведення групових обговорень, яка дозволяє учасникам висловити свою думку з багатьох питань під час неформального спілкування за столами. Учасники, розділені на невеликі групи, обговорюють теми, а потім переміщуються до інших	https://cutt.ly/qrMwI7jR

¹⁴ Створено відповідно стандартам методу DIY4Change: <https://diy4change.world/copy-of-irrm>

¹⁵ Створено відповідно стандартам методу DIY4Change: <https://diy4change.world/copy-of-civiclab>

		<p>столів, обмінюючись ідеями та досвідом. Цей метод ефективний для пошуку спільних рішень, планування, обміну досвідом та отримання відповідей на складні питання.</p>	
6	Me-we-us	<p>Метод дозволяє в три раунди індивідуально та в парах напрацювати ідеї та обговорити їх із іншими учасниками шляхом зміни пари</p>	<p>https://cutt.ly/6rMwWc0Q</p>
7	Open-space	<p>Open Space Technology (OST) як метод проведення зустрічей від 8 до 1000 осіб. Це самоорганізуючий процес для проведення конференцій, зустрічей та дискусій без попередньо визначеного порядку денного.</p>	<p>https://cutt.ly/UrMwE7lu</p>
8	Позитивно-орієнтоване дослідження	<p>Позитивно-орієнтоване дослідження (Appreciative Inquiry, AI) — це процес розвитку та змін, зосереджений на сильних сторонах та позитивному потенціалі людських систем, як-от команд чи організацій. Метод передбачає виявлення найкращих якостей, генерацію мрій про майбутнє, розробку конкретних дій і планування їх реалізації, щоб створити позитивні зміни, спираючись на внутрішні життєдайні сили системи</p>	<p>https://cutt.ly/prMwTroW</p>
9	Загальні збори	<p>Загальні збори жителів - форма участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, зібрання всієї або частини територіальної громади для участі у вирішенні питань місцевого значення</p>	<p>https://cutt.ly/zrMwYA1b</p>
10	Громадські слухання	<p>Громадські слухання – форма участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення. Жителі(ки) зустрічаються для обговорення питань з депутатами сільської, селищної, міської ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких заслуховувати зазначених осіб, порушувати питання та вносити пропозиції щодо вирішення питань місцевого значення</p>	<p>https://cutt.ly/zrMwYA1b</p>
11	Діалогові зустрічі	<p>Діалогові зустрічі – це процес двостороннього обміну інформацією (діалог) між двома чи більше учасниками, який передбачає взаємодію через запитання та відповіді, метою якої може бути домовленості, пошук спільних рішень або просто обмін думками</p>	<p>https://cutt.ly/ArMwAJDZ</p>
12	Воркшопи	<p>Воркшоп – це семінар, тривала інтерактивна зустріч або освітня сесія, яка передбачає об'єднання людей з певною метою, призначена для досягнення спеціалізованого результату та є гнучким і ефективним форматом навчання, розвитку, управління змінами, створення команди та розв'язання проблем, а також практично будь-яких організаційних завдань.</p>	
13	Проектний семінар	<p>Проектний семінар — це форма групового заняття або зустрічі, де учасники спільно обговорюють, аналізують та розвивають певний проєкт під керівництвом викладача чи експерта. Така подія спрямована на колективне вирішення завдань, обмін знаннями та формування навичок, що можуть використовуватися у навчанні чи професійній діяльності.</p>	<p>https://cutt.ly/crMwZB5W</p>

14	Мапування	Мапування – нанесення учасниками(цями) консультаційного заходу на мапу громади/території об'єктів/трендів/проблем/ідей тощо, що зустрічаються найчастіше та унікальними.	https://cutt.ly/lrMwVyKk
15	Міські прогулянки	Міські прогулянки – прогулянки учасників(ць) консультаційного заходу під керівництвом фасилітатора заздалегідь визначеним маршрутом. Допомагає оглянути об'єкти навколо та побачити у практичному користуванні та в дії реальні аспекти, з якими стикаються користувачі простору.	https://cutt.ly/drMwBYQb
16	Майстерня міста	Майстерня міста – урбаністично-культурний проект, який має на меті підвищення ефективності взаємодії громадських організацій, ініціатив, митців, громадських активістів та міської влади. Головною метою заходу є залучення мешканців до процесів розвитку та оновлення міста.	https://city-institute.org/projects/majsternya-mista
17	Круглі столи	Круглий стіл — це форма дискусії, де експерти або учасники з рівними правами обговорюють певне питання під керівництвом модератора, щоб виявити різні точки зору, знайти шляхи розв'язання проблем або узгодити рішення.	https://cutt.ly/rrMwMUXf

2.1.7. Загальний принцип об'єднання даних для аналізу пропозицій громадськості

В контексті стратегічного планування під даними ми маємо на увазі зібрані в різний метод і формат) пропозиції визначених за результатами картування заінтересованих сторін цільові групи, що були залучені до консультаційних процесів в різний метод і формат.

Майже 80% аналізу даних йде на очищення й підготовку даних. Підготовка даних це не лише перший крок, але має повторюватися щоразу, як з'являються нові дані, або постають нові дослідницькі проблеми. Відповідно провівши опитування та потім стратегічну сесію SWOT/PEST аналізу та отримавши певну кількість даних необхідно переконались, що вони:

- не містять помилок та одруківок;
- мають однакові назви однакових сутностей;
- містять однакові одиниці виміру для одної змінної;
- в одній комірці міститься лише один запис;
- правильної структури.

Такий принцип стосується всіх етапів роботи над стратегією, а не лише етапу консультацій із громадськістю. Особливо це стосується методів описаних в розділі 2.1 цих методичних рекомендацій.

Завдання:

- 1) зібрати у визначений метод і формат пропозиції заінтересованих сторін щодо місцевого (регіонального) розвитку громади та об'єднати в єдину структуровану таблицю;
- 2) провести аналіз всього набору зібраних даних.

Тривалість: до 21 календарного дня.

Реченець: на етапі розробки планів заходів реалізації завдань і досягнення цілей стратегій розвитку регіонів і територіальних громад.

Очікування: проведено якісний аналіз і сформовано обґрунтовані висновки та пропозиції на підставі єдиного переліку пропозицій заінтересованих сторін, що сприяло належному рівню їх врахування в планах/стратегії відновлення і розвитку громади/регіону.

Керівні настанови об'єднання даних для аналізу пропозицій громадськості

Під час виконання завдань збору і поєднання даних в єдиному переліку представнику(ці) стратегічного комітету пропонується дотримуватись наступної послідовності кроків.

1. Очистити та дезагрегувати дані отримані в різний метод і формат (п.2.1.5.1-4).
2. Об'єднайте дані зібрані різними методами в єдину структуровану Таблицю 4.
3. Класифікуйте та ранжуйте (за типами, міськими політиками тощо) зібрані дані.
4. Проаналізуйте зібрані дані (надані пропозиції).
5. Зробіть висновки та напрацюйте/внесіть зміни
 - в проекти відповідних розділів стратегії та/або
 - в [Таблицю-шаблон плану заходів](#) із реалізації цілей і завдань стратегії, доповніть та відкоригуйте в разі потреби.
6. Ідентифікуйте відповідальний за реалізацію заходу структурний підрозділ ОМС/ОВА, використовуючи матрицю «[Співвідношення політик до структурних підрозділів](#)» - замініть в таблиці назви політик на зви структурних підрозділів.
7. Передайте сформований план/розділи на розгляд стратегічному комітету та його робочим групам.

Таблиця 6. Шаблон об'єднаних (агрегованих) даних пропозицій зібраних в різний спосіб і формат (спрощений варіант)

№ пропозиції	Метод збору пропозиції	Формат збору пропозиції	Текст пропозиції	Тип пропозиції (проблема, ідея, завдання, захід, проєкт)	Сфера міської політики (ЖКГ, освіта, медицина тощо)	Пріоритет реалізації (1-5)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2...						

ПОРАДА!

Використовуйте електронний формат таблиці, що доступний для завантаження і копіювання, як Google-документ за посиланням: <https://cutt.ly/qrMw6OPo>

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Рекомендується максимально приділити увагу збору даних в різний метод і формат і лише потім об'єднавши їх переходити до їх аналізу і напрацювання відповідних розділів стратегії. Це дасть ширше розуміння потреб громади у відновленні і розвитку в поточних умовах її життєдіяльності.

Інструментарій

- [Таблиця-шаблон плану заходів](#) із реалізації цілей і завдань стратегії територіальної громади
- [Таблицю-шаблон плану заходів](#) із реалізації цілей і завдань регіональної стратегії розвитку
- Таблиця [Співвідношення політик до структурних підрозділів](#)
- Таблиця 6 - Шаблон об'єднаних (агрегованих) даних пропозицій зібраних в різний спосіб і формат, або її [повний \(адаптований для створення плану заходів\) електронний формат](#)

КРАЩА ПРАКТИКА ОБ'ЄДНАННЯ ДАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНСУЛЬТАЦІЙ

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

Консультаційні заходи в рамках розробки стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади проведено в партнерстві із громадською організацією “Форум розвитку громадянського суспільства” (далі - ГО ФРГС). Заходи проходили відповідно до стандартів цифрової методики DIY4Change¹⁶ із використанням цифрової компоненти і матриці D4fC¹⁷.

До участі у наданні пропозицій запрошувались жителі(ки) Хмельницької міської територіальної громади, представники(ці) органів місцевого самоврядування, бізнесу та неурядових організацій. В рамках консультаційного процесу із напрацювання пропозицій до розробки стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади в період з липня по серпень 2025 року було проведено очні 2 консультаційні заходи, та 2 очні локальні опитування в кожному із 9 районів міста Хмельницький та кожному із 6 старостинських округів.

Таким чином у заходах по напрацювання пропозицій до реалізації стратегії розвитку були залучені 572 особи (що складає 0,20% від загальної¹⁸ чисельності жителів(ок) громади), серед них 398 жінок (69,6 %), чоловіків 174 (30,4%), представників(ць)

органів влади 47 осіб (8,2 %), громадськості 500 осіб (87,4%) та бізнесу 25 осіб (4,4%).

Результати інтерв'ю та консультаційних заходів було агреговано та здійснено базовий аналіз із використанням цифрової матриці та цифрового модуля D4S методу DIY4Change. Зведений аналітичний звіт було презентовано 15 вересня 2025 року на засіданні робочої групи з розробки Стратегії розвитку

Хмельницької міської територіальної громади до 2035 року.

Ознайомтесь зі зведеним аналітичним звітом <https://cutt.ly/0rMa7aGN>

Ознайомтесь із презентацією <https://cutt.ly/PrMa7xNg>

¹⁶ www.diy4change.world

¹⁷ <https://diy4change.world/copy-of-d4c-module>

¹⁸ Загальна чисельність 293223 осіб, за даними <https://decentralization.ua/newgromada/4795>

2.2. Моніторинг та оцінка реалізації стратегій та планів розвитку та відновлення

Моніторинг стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення є сукупністю заходів із збору, аналізу та узагальнення інформації, що проводиться з метою відстеження та аналізу динаміки і структурних змін, що відбуваються у регіоні і територіальній громаді, відповідно до цілей та завдань, реалізації заходів і проектів, визначених у плані відновлення і розвитку. Оцінювання результатів, отриманих в процесі моніторингу є необхідним етапом для отримання інформації стосовно досягнення очікуваних результатів, їх впливу на стан відновлення і розвитку регіонів і громад та інформації щодо сталості змін з метою прийняття в подальшому необхідних управлінських рішень та необхідних коригувань.

Проведення моніторингу і оцінки реалізації стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення забезпечує моніторингова група.

Безпосередньо моніторинг проводять відповідальні за моніторинг та оцінку представники структурних підрозділів органів місцевого самоврядування/ обласної військової адміністрації в чий повноваження є проведення моніторингу і здійснення оцінки реалізації стратегії та планів і які мають доступ до актуальних (статистичних/муниципальних) даних. Зокрема до окремих форм і методів збору даних під час моніторингу можуть бути долучені і інші заінтересовані сторони, зокрема експерти, представники неурядових організацій тощо.

Безпосередню оцінку результатів моніторингу здійснюють члени моніторингової групи до складу якої входять представники структурних підрозділів органів місцевого самоврядування/ обласної військової адміністрації в чий повноваження є проведення моніторингу і здійснення оцінки реалізації стратегії.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Суб'єктами моніторингу¹⁹ є центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, які можуть залучати асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об'єднання, агенції регіонального розвитку, утворені відповідно до цього Закону, наукові установи, громадські об'єднання.

Принцип моніторингу і оцінки наведений на Інфографіці 3.

Інфографіка 4

Таким чином, спільними цілями моніторингу та оцінки є надання інформації, яка може допомогти у прийнятті обґрунтованих рішень, в поліпшенні якості та ефективності реалізації цілей і завдань стратегії розвитку громади і в досягненні запланованих результатів, а саме визначити:

- чи досягаються намічені результати програми відповідно до запланованих;
- які коригувальні заходи необхідні, щоб забезпечити отримання намічених результатів;
- чи вносить реалізація програми позитивний внесок у суспільний розвиток.

Завдання:

¹⁹ п.3. ст.23 ЗУ «Про засади державної регіональної політики» <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text>

- 1) забезпечити формування моніторингової групи з оцінки реалізації стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення в учасницький спосіб на умовах недискримінаційності, гендерної рівності та інклюзивності;
- 2) затвердити розпорядженням персональний склад та положення про її роботу;
- 3) організувати належну роботу членів(нь) моніторингової групи з оцінки реалізації стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення в учасницький спосіб.

Тривалість: до 10 робочих днів.

Реченець: на етапі реалізації і моніторингу стратегій розвитку регіонів і територіальних громад та планів відновлення.

Очікування: до роботи моніторингової групи залучено представники структурних підрозділів органів місцевого самоврядування/ обласної військової адміністрації в чіх повноваженнях управління реалізацією та моніторинг і оцінка стратегій і планів, громадськості (щонайменше 30% від загального складу) та бізнесу (щонайменше 15% від загального складу), її персональний склад та положення про роботу затверджено розпорядженням.

Керівні настанови організації проведення учасницького моніторингу та оцінки

Під час виконання завдань забезпечення процесу учасницького моніторингу та оцінки пропонується дотримуватись наступної послідовності кроків.

1. Затвердить [розпорядженням](#) (сільського, селищного міського голови та/або начальником військової адміністрації) персональний склад та [положення про роботу](#) моніторингової групи.
2. Затвердить [порядок здійснення моніторингу](#) та оцінки успішності реалізації стратегії та планів на першому засіданні моніторингової групи
3. Організуйте роботу засідань моніторингової групи, зокрема забезпечте комунікацію та координацію із посадовими особами структурних підрозділів, які відповідальні за моніторинг, залучайте громадськість та експертів для посилення роботи моніторингової групи.
4. Здійснюйте моніторинг та провадьте оцінку відповідно до розробленого календарного плану (Додаток 3.6. - Приклад шаблону календарного плану організації та проведення щорічного моніторингу та оцінки).
5. Внесить дані результатів залучення до моніторингової групи, до «Фактичного показника» індикатора 1.2.5 (рекомендуємо для поточного моніторингу також використовувати [матрицю оцінки рівня залучення](#) під час стратегічного планування).

За результатами проведеного моніторингу та здійсненої оцінки реалізації Стратегії розвитку громади, моніторингова група готує зведений моніторинговий звіт (Додаток 3), який подається на розгляд відповідної ради. Моніторинг та оцінка індикативних показників стратегії та планів, а також підготовка Звіту здійснюється відповідно до затвердженого моніторинговою групою порядку. Сам Звіт оприлюднюється на офіційному вебсайті органу місцевого самоврядування/обласної ради/ військової адміністрації і включає, зокрема наступну інформацію:

- 1) результати порівняння фактичних та базових значень індикативних показників;
- 2) досягнення запланованих оперативних та стратегічних цілей;
- 3) задоволення потреб різних груп заінтересованих осіб;
- 4) наявних незапланованих змін та впливів;
- 5) діяльності, що призвела до змін (зокрема непередбачуваних);
- 6) ефективності механізмів реалізації Стратегії або ресурсних витрат;
- 7) сталості результатів реалізації Стратегії тощо.

Пропозиції до звіту з питань корегування стратегії та плану її реалізації за результатами моніторингу та оцінки можуть вноситися:

- 1) членами моніторингової групи за результатами проведених консультацій із заінтересованими сторонами;
- 2) депутатами міської ради;
- 3) зацікавленими організаціями, установами, громадськими організаціями та жителями.

На підставі результатів Звіту, затвердженого сесією відповідної ради, один раз на рік профільний структурний підрозділ ради (відділ/управління економіки/фінансів) на чергове засідання депутатської комісії з питань бюджету вносить на розгляд проміжний аналіз фінансових потреб, зведений по всіх стратегічних цілях для врахування під час розробки проекту бюджету на наступний рік.

Інструментарій

- [Модельне розпорядження](#) (сільського, селищного міського голови та/або начальником військової адміністрації) про затвердження персонального складу учасницької моніторингової групи
- Модельне [положення про роботу](#) учасницької моніторингової групи
- Типовий [порядок здійснення моніторингу](#) та оцінки успішності реалізації стратегії та планів

КРАЩА ПРАКТИКА МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ СТРАТЕГІЧНОГО ПАЛНУВАННЯ

ЛУЦЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІВАЛЬНА ГРОМАДА

Луцька міська територіальна громада розпорядженням міського голови у вересні 2024 року затвердила персональний склад моніторингової групи (робоча група з моніторингу реалізації Стратегії розвитку Луцької міської територіальної громади на 2024-2030 роки) до складу якої увійшло 20 осіб, зокрема представників від інститутів громадянського суспільства та наукових установ – 4 особи та бізнесу – 5 осіб.

Використовуючи цифровий модуль D4M²⁰ моніторингу і оцінки реалізації стратегій громад, адаптований до потреб і вимог моніторингової групи Луцької МТГ відповідно стандартам методу DIY4Change, було проведено ревізію системи індикативних показників оцінки реалізації стратегії розвитку громади. 12 структурних підрозділів Луцької міської ради провели моніторинг базових показників та впродовж 2024-2025 року здійснювали поточний моніторинг фактичних показників 162 індикаторів. В липні 2025 року була проведена оцінка виконання 52 завдань і досягнення 19 цілей стратегії розвитку Луцької міської територіальної громади. 15 вересня 2025 року аналітичний звіт було презентовано представниками моніторингового комітету на загальному засіданні.

Ознайомтесь із прикладами розпорядження про склад моніторингової групи та порядок здійснення моніторингу <https://cutt.ly/zrMszBWn>

Ознайомтесь із презентацією результатів проведеного моніторингу <https://cutt.ly/RrMsz6l2>

²⁰ <https://diy4change.world/copy-of-d4s-module>

Додатки

Додаток 1. Стандарти залучення та оцінки якості процесу залучення

Таблиця 7. Рекомендований мінімум учасників в групах під час консультацій в цифровому форматі

№	Стандарт	Норми, відповідно до формату проведення консультацій	
		Класичний	Дистанційний
1	Рекомендована/Максимальна кількість учасників	40/60	60/100
2	Рекомендована/Максимальна кількість груп	4/6	6/10
3	Рекомендована/Максимальна кількість учасників в групах	10/12	8/10
4	Рекомендована кількість фасилітаторів в групах	1 на групу	1 на групу
5	Рекомендована кількість ноуттейкерів в групах	1 на групу	1/0 на групу*
6	Пропорційність розподілу учасників на цільові аудиторії **	Громада – не менше 30% Влада – до 30% Бізнес/ міжнародні організації / фонди – до 30% Організатори – 10%	

Таблиця 8. Стандарти надання та врахування пропозицій в цифровому форматі

№	Стандарт	Од.	Показник / розрахунок
1	Середня кількість наданих пропозицій в межах консультаційного одного заходу від одного учасника	шт	щонайменше 2 / загальна кількість наданих пропозицій до загальної кількості учасників(цб)
2	Мінімальна кількість наданих пропозицій в межах одного консультаційного заходу	щт	кількість учасників помножене на 2
3	Мінімальна частка доречних та реалістичних пропозицій, що були надані учасниками(цями) і враховані за результатами всіх консультацій них заходів	%	щонайменше 30% / частка врахованих пропозицій до загального числа наданих пропозицій за результатами всіх консультаційних заходів
4	Мінімальна частка доречних та реалістичних пропозицій, що були надані експертами(ками) і враховані за результатами всіх консультацій них заходів	%	щонайменше 30% / частка врахованих пропозицій до загального числа наданих пропозицій за результатами всіх консультаційних заходів

Додаток 2. Технічні завдання на форми залучення

2.1. Технічне завдання на проведення опитування (приклад)

- **Учасники:** до опитування залучаються респонденти, визначені під час Картування стейкхолдерів.
- **Очікувана кількість відповідей:** дивись стандарт кількість пропозицій, наданих за результатами опитування
- **Формат:** вибіркоче, заочне (дистанційне - онлайн), індивідуальне, легальне
- **Інструмент:** Google-форма.
- **Тривалість відповіді:** 10-15 хвилин.
- **Ключові питання, відповіді на які повинні бути знайдені під час проведення опитування:** <https://cutt.ly/3rNC4tj6>

2.2. Технічне завдання на проведення фокус-групи (приклад)

- **Кількість фокус-груп:** 2 (визначається, як к-ть респондентів, ідентифікованих за результатами картування поділене на к-ть осіб в одній фокус групі).
- **Тип фокус-груп:** Реєг та/або номінальні.
- **Формат:** вибіркоче, особисте (дистанційне - онлайн), групоче, анонімне
- **Тривалість однієї фокус-групи:** 1.5 години.
- **К-ть залучених респондентів:**
 - в рамках однієї фокус-групи: 8;
 - загальна: 16 (за прикладом, що в нас дві фокус-групи);
- **Критерії відбору учасників:** результати картування заінтересованих сторін.
- **Ключові питання, відповіді на які повинні бути знайдені під час проведення фокус-груп (остаточний перелік питань готується відповідно до теми та завдань дослідження):** формує стратегічний комітет на своєму засіданні після обговорення результатів опитування.
- **Дедлайн проведення:** відповідно до узгодженого календарного плану.
- **Приклад сформованого технічного завдання** на проведення фокус-груп (для залучення стороннього виконавця) доступний за посиланням: <https://cutt.ly/orNVsxLv>
- **Шаблон технічного завдання** на проведення фокус-груп доступний за посиланням: <https://cutt.ly/MrNVd1pX>
- **До подальшого аналізу допускаються** пропозиції, визначені респондентами та/або експертами, як актуальні та реалістичні.

2.3. Технічне завдання на проведення інтерв'ю (приклад)

- **Кількість інтерв'ю:** 6-8 (визначається, як к-ть респондентів, ідентифікованих за результатами картування)
- **Критерії відбору учасників:** результати картування заінтересованих сторін.
- **Вид інтерв'ю:** якісне дослідницьке
- **Формат проведення інтерв'ю:** вибіркоче, особисте (дистанційне - онлайн), індивідуальне, легальне
- **Тривалість одного інтерв'ю:** 45 хвилин
- **Загальна к-ть залучених респондентів:** 6-8
- **Ключові питання, відповіді на які повинні бути знайдені під час проведення інтерв'ю (остаточний перелік питань готується відповідно до теми та завдань дослідження):** формує стратегічний комітет на своєму засіданні після обговорення результатів опитування
- **Дедлайн проведення:** відповідно до узгодженого календарного плану.
- **Шаблон технічного завдання** на проведення інтерв'ю доступний за посиланням: <https://cutt.ly/SrNVs7DA>
- **До подальшого аналізу допускаються** пропозиції, визначені респондентами та/або експертами, як актуальні та реалістичні.

Додаток 3. Пропонована структура звітів

Приклад структури базових аналітичних звітів за результатами проведення консультацій в різний метод і формат. Наводяться лише типова структура і окремі методи збору даних/пропозицій стратегічного планування.

3.1. ТИПОВА СТРУКТУРА РОЗДІЛІВ ЗВІТУ

1. **Портрет аудиторії (респондентів),** що була залучена до відповідного методи збору інформації. Містить текстовий матеріал: відсоток жінок і чоловіків, відсоток цільових груп та представників заінтересованих сторін тощо. Рекомендується залучати не менше 25% осіб, які підпадають під категорію маломобільних груп населення (зокрема: особи з інвалідністю, особи з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні жінки, громадяни похилого віку, особи з дитячими візками тощо).
2. **Коротке резюме аналізу результатів.** Містить текстовий матеріал: зазначається кількість (та %) наданих пропозицій проблем та окремо ідей, кількість (та %) пропозицій

що визначено реалістичними та окремо актуальними, визначається кількість (та %) проблем та ідей, що відносяться до тієї чи іншої міської політики, загальна кількість відібраних для подальшого аналізу пропозицій.

3. **Перелік відібраних для подальшого аналізу пропозицій.** У вигляді таблиці наводиться перелік пропозицій, що було вибрано для подальшого аналізу. Рекомендується включати для аналізу питання, які стосуються доступності фізичного простору та будівель, для подальшого врахування і поліпшення стану безбар'єрного середовища.

3.2. ЗВІТ ЗА МЕТОДОМ DIY4Change

1. **Портрет аудиторії (респондентів),** що була залучена до відповідного методу збору інформації. Містить текстовий матеріал: відсоток жінок і чоловіків, відсоток цільових груп та представників заінтересованих сторін тощо. Надати посилання на карту стейкхолдерів.
2. **Коротке резюме аналізу результатів.** Зазначається інформація: коли, скільки часу, скільки учасників взяло участь сукупно, якщо проводилось декілька разів, то вказати їх кількість і періодичність. Містить текстовий матеріал: зазначається кількість (та %) наданих пропозицій проблем та окремо ідей, кількість (та %) пропозицій що визначено реалістичними та окремо актуальними, визначається кількість (та %) проблем та ідей, що відносяться до тієї чи іншої міської політики, загальна кількість відібраних для подальшого аналізу пропозицій. Висновок із переліком тем, що визначено актуальними за даним методом і форматом збору інформації.
3. **Перелік відібраних для подальшого аналізу пропозицій.** У вигляді таблиці наводиться перелік пропозицій, що було обрано для подальшого аналізу. Також надається посилання на таблицю зі всіма пропозиціями.

3.3. ЗВІТ ЗА МЕТОДОМ ОПИТУВАННЯ

1. **Респонденти,** що були залучені до відповідного методу збору інформації. Містить текстовий матеріал: критерії відбору, відсоток жінок і чоловіків, відсоток цільових груп та представників заінтересованих сторін тощо.
2. **Коротке резюме аналізу результатів.** Зазначається інформація: коли, скільки часу, скільки учасників взяло участь сукупно, якщо проводилось декілька разів, то вказати їх кількість і періодичність. Містить текстовий матеріал: зазначається кількість (та %) наданих пропозицій проблем та окремо ідей, кількість (та %) пропозицій що визначено реалістичними та окремо актуальними, визначається кількість (та %) проблем та ідей, що відносяться до тієї чи іншої міської політики, загальна кількість відібраних для подальшого аналізу пропозицій. Висновок із переліком тем, що визначено актуальними за даним методом і форматом збору інформації
3. **Перелік відібраних для подальшого аналізу пропозицій.** У вигляді таблиці наводиться перелік пропозицій, що було обрано для подальшого аналізу. Також надається посилання на таблицю зі всіма пропозиціями.

3.4. ЗВІТ ЗА МЕТОДОМ ФОКУС-ГРУПИ

1. **Респонденти**, що були залучені до відповідного методу збору інформації. Містить текстовий матеріал: критерії відбору, відсоток жінок і чоловіків, відсоток цільових груп та представників заінтересованих сторін тощо.
2. **Коротке резюме аналізу результатів**. Зазначається інформація: коли, скільки часу, скільки учасників взяло участь сукупно, якщо проводилось декілька разів, то вказати їх кількість і періодичність. Містить текстовий матеріал: зазначається кількість (та %) наданих пропозицій проблем та окремо ідей, кількість (та %) пропозицій що визначено реалістичними та окремо актуальними, визначається кількість (та %) проблем та ідей, що відносяться до тієї чи іншої міської політики, загальна кількість відібраних для подальшого аналізу пропозицій. Висновок із переліком тем, що визначено актуальними за даним методом і форматом збору інформації
3. **Перелік відібраних для подальшого аналізу пропозицій**. У вигляді таблиці наводиться перелік пропозицій, що було обрано для подальшого аналізу. Також надається посилання на таблицю зі всіма пропозиціями.

3.5. ЗВІТ ЗА МЕТОДОМ ІНТЕРВ'Ю

1. **Респонденти**, що були залучені до відповідного методу збору інформації. Містить текстовий матеріал: критерії відбору, відсоток жінок і чоловіків, відсоток цільових груп та представників заінтересованих сторін тощо.
2. **Коротке резюме аналізу результатів**. Зазначається інформація: коли, скільки часу, скільки учасників взяло участь сукупно, якщо проводилось декілька разів, то вказати їх кількість і періодичність. Містить текстовий матеріал: зазначається кількість (та %) наданих пропозицій проблем та окремо ідей, кількість (та %) пропозицій що визначено реалістичними та окремо актуальними, визначається кількість (та %) проблем та ідей, що відносяться до тієї чи іншої міської політики, загальна кількість відібраних для подальшого аналізу пропозицій. Висновок із переліком тем, що визначено актуальними за даним методом і форматом збору інформації.
3. **Перелік відібраних для подальшого аналізу пропозицій**. У вигляді таблиці наводиться перелік пропозицій, що було обрано для подальшого аналізу. Також надається посилання на таблицю зі всіма пропозиціями.

3.6. ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ СТРАТЕГІЙ І ПЛАНІВ

Звіт (у формі проекту Рішення сесії місцевої ради) готується профільним структурним підрозділом відповідно до плану проведення щорічного моніторингу і оцінки, розглядається і погоджується на черговому засіданні Моніторингової групи та затверджується рішенням сесії місцевої ради.

Структура звіту.

1. Перша сторінка. Проект Рішення сесії місцевої ради «Про затвердження звіту про результати проведення моніторингу та реалізації Стратегії розвитку територіальної громади на відповідні роки за 202__ рік».
2. **Розділ 1**. Описова частина, посилання на нормативні документи та рішення місцевої ради відповідно яких здійснено моніторинг і оцінку виконання стратегії розвитку громади та розроблено звіт.

3. **Розділ 2.** Зведена таблиця індикаторів цілей, завдань і заходів із фактичним, базовим та очікуваним показником та статусом досягнення/виконання, зокрема можуть бути наведені і фінансові показники.
4. **Розділ 3.** Висновки - вказується у відсотках рівень:
 - a. досягнення кожної стратегічної і головної цілі (розраховується на основі показників індикаторів оперативних цілей)
 - b. досягнення кожної оперативної цілі (розраховується на основі показників індикаторів виконання завдань)
 - c. рівень виконання кожного завдання (розраховується на основі показників індикаторів виконання заходів)
 - d. рівень виконання кожного заходу (розраховується на основі показників індикаторів заходу)
 - e. зокрема у відсотках загалом і в розрізі кожної оперативної цілі розраховується:
 - i. % виконаних заходів;
 - ii. % частково виконаних заходів;
 - iii. % не виконаних заходів.
5. Розділ 4. Рекомендації (моніторингової групи) – враховуючі проведений аналіз та результати оцінки (дивись розділ Висновки вище) надаються рекомендації (зміни) оновлення переліку заходів та/або черговості їх реалізації

Приклад шаблону календарного плану організації та проведення щорічного моніторингу та оцінки ²¹

№	Назва завдання в рамках виконання моніторингової програми (проведення МіО)	Очікуваний результат виконання завдання	Відповідальна особа ²²	Реченець ²³	
				Дата початку виконання завдання	Дата завершення виконання завдання
X	1	2	3	4	5
ЕТАП 1. Підготовка до проведення моніторингу та оцінки					
1	Розробити календарний план моніторингової програми	Розроблено документ календарний план моніторингової програми			
3	Сформувати моніторингову групу та затвердити її склад	Склад моніторингової групи затверджено			
4	Розробити і затвердити комплексну систему індикативних показників	Розроблена система МіО			
5	Розробити матрицю збору та аналізу даних та/або оберіть електронної системи МіО	Розроблено матрицю збору та аналізу даних та/або обрано електронне системе МіО			

²¹ УВАГА! Завдання плану наводяться для прикладу

²² Дані із паспорту моніторингової програми, п.2.9

²³ Дані у визначених межах п. 2.8 паспорт моніторингової програми, та відповідно до періодичності, зазначеної в Матриці розробки системи МіО, колонка 9

ЕТАП 2. Проведення моніторингу та оцінки					
6	Проведіть моніторинг, відповідно до календарного плану	Проведено моніторинг, дані занесено в матрицю збору та аналізу			
ЕТАП 3. Аналіз та презентація результатів					
7	Проаналізуйте дані, отримані за результатами проведеного моніторингу	Проаналізовано дані			
8	Підготуйте аналітичний звіт із висновками та рекомендаціями та коротку підсумкову презентацію	Розроблено документ «Аналітичний звіт за результатами моніторингової програми»			
9	Презентуйте аналітичний звіт із висновками та рекомендаціями	Члени моніторингової групи ознайомлені із результатами моніторингу та надали рекомендації			
ЕТАП 4. Імплементация рекомендацій					
10	Звіт за результатами оцінки презентовано на сесії місцевої ради	Депутати місцевої ради затвердили звіт на сесії місцевої ради			
10	Підготуйте робочий план впровадження наданих рекомендацій	Розпочато впровадження рекомендацій відповідно до погодженого на сесії звіту та наданих рекомендацій Моніторингової групи			

Таблиця-шаблон для збору та аналізу даних

Дата отримання даних	Індикатор	Одиниця виміру	Метод збору інформації	Фактичний показник	Плановий показник	Оцінка виконання
1	2	3	4	5	6	7